

Património Azulejar da Linha do Sabor: Os Painéis Figurativos do Pintor Gilberto Renda nas Estações de Sendim, Duas Igrejas e Pocinho

António Luis Pereira¹

Resumo: A história da Linha do Sabor é um testemunho antigo da não menos antiga ideia de ligar regiões remotas e impulsionar o desenvolvimento económico através do transporte ferroviário. Resultante do conceito de uma ligação que permitisse o escoamento do ferro extraído em Torre de Moncorvo, os anos finais do século XIX definiram as variáveis do projeto que veio dar origem a este importante empreendimento transmontano. Planeada desde 1887, a Linha do Sabor demorou 35 anos a ser construída, gerando um processo gradual iniciado em 1901, ano em que foi lançado um concurso para a ponte de ferro do Pocinho. O troço Pocinho–Carviçais foi aberto à exploração em setembro de 1911, o de Carviçais a Lagoaça em julho de 1927 e o de Lagoaça a Mogadouro em julho de 1930. O comboio só chegou a Duas Igrejas em maio de 1938.

O encerramento da Linha do Sabor ocorreu em 1981 para passageiros e em 1988 para mercadorias. Os setenta e sete anos de história da exploração desta via ferroviária acompanharam as principais mudanças sociais e económicas do país e da região transmontana e duriense ao longo do século XX, testemunhando a importância fulcral do transporte ferroviário na região.

Desse passado hoje apenas restam memórias e ruínas, muitas ruínas, quase tudo ruínas. E no meio delas algum património azulejar que urge acautelar e preservar como o último vestígio de uma arte que quase milagrosamente ainda se mantém. Este artigo emerge como um brado, um berro sem fôlego a propósito dos painéis de azulejos figurativos atribuídos ao pintor Gilberto Renda, nas estações de Sendim e Duas Igrejas.

Urge fazer alguma coisa para proteger este património! Deixá-lo perder por definitivo é uma irresponsabilidade que os nossos vindouros não compreenderão e muito menos perdoarão.

1. Introdução

Este artigo não pretende fazer a história da Linha do Sabor. Para isso já existem trabalhos publicados que o fazem com um elevado grau de pormenor e competência historiográfica², escarpelizando todas as

¹ Arqueólogo, licenciado em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mestre em História e Arqueologia Medievais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É Técnico Superior da Unidade da Cultura da CCDR-N, onde exerce funções no âmbito da gestão pública da Arqueologia Transmontana e do Património Cultural. Coordenador editorial da *Revista Memória Rural*.

² Veja-se com esse propósito trabalhos como *Ferrovia em Trás-os-Montes. Memórias do Passado, Luta do Presente* de António Jorge Nunes ou *A Linha do Vale do Sabor. Um Caminho-de-Ferro Raiano do Pocinho a Zamora*, com coordenação de Carlos d'Abreu.

particularidades de um processo que não deixou de ser uma verdadeira odisseia, caracterizada por avanços e recuos e por uma duração da execução superior a 30 anos.

O ostracismo sentido quando se analisa o processo histórico da construção da Linha do Sabor, ilustra bem o vetor histórico constante para um interior negligenciado por um centralismo político que, mesmo depois da implantação da República e da Revolução do 25 de Abril, nunca chegou a ser ultrapassado. Ontem, como hoje, as queixas e os lamentos foram e continuam a ser uma inegável realidade que tem como síntese evidente o atraso estrutural a que a nossa região foi condenada. Já longe vai o movimento político dos autarcas de Miranda do Douro que, no ano de 1888, expunham ao parlamento da capital “o abandono a que a região vinha sendo votada, referindo que a viação no concelho estava pior do que há cem ou duzentos anos” (Nunes, 2023: 196; d’Abreu, 2009). Hoje a viação terrestre está significativamente melhorada, mas os problemas estruturais do território que levaram e levam a população a abandoná-lo persistem e agudizam-se.

Num contexto global de transição para práticas mais sustentáveis, como aquelas que visam mitigar as alterações climáticas, é preocupante constatar que na região de Trás-os-Montes, ao Norte do rio Douro, não existam quaisquer infraestruturas ferroviárias. Esta ausência de uma rede ferroviária representa um vazio no esforço comum para reduzir as emissões de carbono e promover uma mobilidade mais sustentável na região. Enquanto o mundo enfrenta crescentes preocupações ambientais e climáticas, é premente e essencial repensar as infraestruturas de transportes para minimizar o impacto negativo no clima. Esta falta de alternativas ferroviárias eficazes não só ajuda a perpetuar uma dependência dos combustíveis fósseis, como também limita as opções individuais do acesso a uma rede de transportes mais democrática, mais limpa e mais eficiente. A introdução de uma rede ferroviária transversal a Trás-os-Montes seria benéfica por oferecer uma alternativa ambientalmente mais limpa e acessível para os residentes locais e para o transporte de mercadorias. Também poderia estimular o desenvolvimento económico regional,

ligando mais facilmente comunidades e facilitando o acesso a oportunidades de emprego e serviços.

Mas em vez disso temos os antigos traçados ferroviários a serem transformados em ecopistas, ecovias e ciclovias sem qualquer critério de viabilidade ou ponderação, enquanto o património arquitetónico e industrial associado aos empreendimentos históricos de finais do século XIX e início do século XX são desprezados e deixados a um angustiante abandono.

A Linha do Sabor é apenas um exemplo, mas na região existem mais dois casos que ilustram esta atávica incapacidade portuguesa de planejar e conceber o desenvolvimento do interior do país em prol do benefício coletivo.

O texto que se segue é apenas um desabafo. Um desabafo nascido de uma visita ocasional que realizei à estação de caminho de ferro de Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro, onde me deparei com a excecional beleza do conjunto de painéis de azulejos que, por leituras ulteriores, descobri pertencerem ao pintor e artista multifacetado Gilberto Renda. Posteriormente confrontei-me com outros casos de património azulejar presentes nas diversas estações que integravam a rota de circulação dos comboios de bitola estreita do Sabor. Tanto património e todo ele ao abandono, pensei. Tanto património e todo ele a ser delapidado, destruído, roubado, saqueado, constatei.

Perante essa realidade surgiu-me a necessidade de documentar, para memória futura, uma situação que se aproxima do mais absoluto desprezo por aquilo que foi e continua a ser um património de pertença comum. O que se expõe nas próximas páginas é um registo documental baseado na fotografia e no enquadramento histórico possível para um património que pertence a todos nós. Este património agoniza assustadoramente, mas ainda respira. Acudamos-lhe!

2. Breve enquadramento histórico

Surge como consensual que os jazigos de ferro da Serra do Roboredo, em Carvalhal, Torre de Moncorvo, e as pedreiras de mármore e alabastro de Santo Adrião, no concelho de Vimioso, constituíram os principais critérios económicos para o surgimento da necessidade de construção da Linha do Sabor.

O plano da Linha do Sabor surgiu em 1877, com o intuito de estabelecer uma ligação ferroviária com o Planalto de Miranda. Esta via passaria pelos municípios de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso e Miranda do Douro, áreas conhecidas pela intensa atividade agrícola, especialmente pecuária. Em 1878, João Crisóstomo de Abreu e Sousa apresentou um relatório sobre os caminhos de ferro em Portugal e nesse documento já estava prevista a construção do ramal do Sabor.

Depois desse longínquo ano de 1878³, o projeto passou por diversas fases de discussão e só muito mais tarde, nos inícios do século XX, seria autorizado, ficando a sua execução imersa num conjunto de vicissitudes de âmbito económico e político que o fizeram arrastar por mais de três décadas.

Desse longo tempo de concretização constam empreendimentos que foram cumpridos por várias fases e em tempos diferentes, destacando-se desde logo o projeto fundador e estruturante da Ponte do Pocinho, o que permitiu o sincronismo do transporte terrestre e ferroviário na travessia do rio Douro. Estrutura crucial para a viabilidade da Estrada Real n.º 9, que ligava o território da Beira Alta ao Planalto Mirandês, a ponte do Pocinho surge como uma obra de arte de excecional qualidade para a época, facilitando a travessia do rio Douro, que ao longo de séculos apenas havia sido realizada recorrendo a barcas de passagem.

Dos dados bibliográficos disponíveis para o estudo da Linha do Sabor, a *Gazeta dos Caminhos de Ferro* é uma das fontes relevantes para quem pretenda entender todo o processo de obra subjacente a este projeto ferroviário.

Baseado num ancestral processo de discussão, J. Fernando de Sousa, num artigo publicado no n.º 372 (ano 1903) desse periódico, esclarecia que a Linha do Douro devia ser um tronco estruturante a partir do qual pudesse derivar um conjunto de linhas paralelas suas subsidiárias (Sousa, 1903: 204), e a do

Sabor era, em 1903, entendida como decisiva, uma vez que todo aquele espaço territorial estava, no início do século XX, completamente apartado dos meios de mobilidade mais modernos, como era o caso do comboio.

Pronunciando-se sobre a Linha do Sabor, escrevia Fernando de Sousa antes do arranque da construção:

“Vindo da fronteira Leste encontramos primeiro o planalto entre Douro e Sabor, privado por completo de meios de comunicação e que por isso não pode até hoje tirar partido das riquezas contidas no seu solo. Sem falar nos productos agrícolas, basta citar as minas de ferro de Roboredo e as pedreiras de mármore e alabastros de Vimioso. Demora ali em lamentável isolamento uma população de 70 000 habitantes nos concelhos de Moncorvo, Freixo, Mogadouro, Miranda e Vimioso. Uma linha que partindo da do Douro, no Pocinho, suba a Roboredo e Moncorvo e siga depois por Mogadouro, proximidades de Miranda e Vimioso à fronteira, será valioso instrumento da sua transformação económica. Estudada para via larga em 1888, foi objecto de uma interessante monographia do distincto engenheiro M. F. da Costa Serrão, publicada na Revista de Obras Publicas, de 1890. Atribuia-se-lhe importante trafego internacional pelo seu prolongamento a Zamora, o que levou a comissão technica a propor a de via larga. As estações consultivas julgaram porém essa ligação prejudicial à defeza do paiz⁴ o que, junto ao elevado custo do primeiro troço entre o Pocinho e Carvições determinou, e ainda bem, a classificação da linha para via de 1m, accomodando o custo à sua modesta e util função de fomento regional” (Sousa, 1903, n.º 372: 204).

Como se conclui, a obra, que inicialmente estava planeada para ser em bitola larga e com ligação a Zamora, acabou por ser convertida numa ligação que apenas chegou a Duas Igrejas, mas em via estreita.

³ Os interessados em pormenorizar a História da Linha do Sabor, seus antecedentes e enquadramento técnico e político, poderão consultar o insubstituível e pioneiro trabalho de compilação documental de Carlos d’Abreu. Ver todos os artigos do autor compilados na coletânea publicada sob a sua coordenação: *A Linha do Vale do Sabor – Um caminho-de-Ferro Raiano do Pocinho a Zamora*.

⁴ Fernando de Sousa não esclarece, mas quem mais se opôs, ou se opôs determinantemente para que a ligação da Linha do Sabor não chegasse à fronteira com Espanha foi a Comissão Superior da Guerra, por considerar que essa ligação punha em perigo a defesa do território nacional.

Fig. 1 Comboio a vapor sobre a ponte de ferro do Pocinho, junho de 1978. Fotografia: James Waite

Um conjunto de condicionalismos de ordem económica e política, a que não terá sido alheia a grande crise financeira de 1890 na Bolsa de Valores de Lisboa, com efeitos económicos e financeiros devastadores, estarão na origem das tomadas de decisão do Governo português à época, adiando o início da construção deste empreendimento público para o ano de 1903, prolongando-se depois as respetivas obras por um longo período temporal que só culminou em 1938. Durante estas quase quatro décadas⁵ de construção, a linha evoluiu faseadamente em quatro troços distintos. O primeiro a nascer foi o troço entre Pocinho e Carviçais (33,5 Km); o segundo entre Carviçais e Lagoaça (15,9 Km); o terceiro entre Lagoaça e Mogadouro (23,2 Km) e, finalmente, o último, entre Mogadouro e Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro (32,7 Km).

2.1. A Ponte de Ferro do Pocinho

O Comboio chegou ao Pocinho⁶ quando a Estrada Real n.º 9 estava em construção. Para uma maior operacionalidade desta infraestrutura rodoviária tornou-se necessário equacionar a construção de uma ponte que permitisse a travessia do rio Douro. Com o decorrer dos anos, tal projeto foi desenvolvido para atender a uma passagem com dupla função: garantir a continuidade da estrada real n.º 9 e permitir a instalação do caminho de ferro. Em 1889, foi apresentado o primeiro anteprojeto para a travessia do Douro, mas só uma década mais tarde “*uma portaria autoriza a elaboração do projeto para a construção, por concurso público da ponte sobre o rio Douro, na estrada real n.º 9, nas proximidades da estação do Pocinho*” (Nunes, 2023: 197).

5. Os 105,291 Kms demoraram 35 anos a construir.

6. O comboio chegou ao Pocinho em 1887 e, nesse mesmo ano, é elaborado um projeto de lei que definia as prioridades de construção das várias linhas a norte do rio Mondego, mas nele não constava a Linha do Sabor.

Fig. 2 Máquina a vapor E41 na estação do Pocinho, junho de 1978. Fotografia: James Waite

Em 1901, conjeturava-se uma ponte com apenas um tabuleiro, capaz de acomodar duas vias paralelas e independentes para comboio e estrada. A estrutura era considerada de grande premência e necessidade, mas nesse mesmo ano o concurso público foi aberto por duas vezes, sem quaisquer resultados. Conforme referido por Carlos d’Abreu (d’Abreu; Vale, 2018: 118), em 1902, esse concurso voltou a ser repetido mais duas vezes e o Governo autorizou os Caminhos de Ferro do Estado a elaborar um projeto para a construção da tão carecida infraestrutura. Foi então dada autorização para que a Empresa Industrial Portuguesa desenvolvesse o projeto definitivo e construísse a obra de arte⁷ com tabuleiros sobrepostos, mas com condições de resistência correspondente a via larga, para no futuro poder acomodar, se necessário, comboios de maior porte.

Também nesse ano foi finalmente decidida a construção do caminho de ferro para Miranda em via redu-

zida, sentida por todos como um projeto necessário para o desenvolvimento económico do planalto de entre Douro e Sabor.

“*Dos caminhos de ferro que estão por construir no nosso paiz, poucos haverá cuja necessidade para o progresso económico da região sua tributária tanto se faça sentir. O planalto entre Douro e Sabor constitui uma extensa zona, que abrange os concelhos de Moncorvo, Freixo, Mogadouro, Vimioso e Miranda, afamada pelos seus notáveis jazigos ferríferos de Roboredo, pelas pedreiras de mármore e alabastro de Santo Adrião, e pelo valor dos seus productos agrícolas e especialmente pecuarios.*” (Sousa, 1903: n.º 375: 251-253).

Chumbada a primeira opção de bitola larga, optou-se então pela abertura de uma alternativa em via estreita. Em outubro de 1903, foi apresentado o anteprojeto da ponte ao Rei D. Carlos que o aprovou, tendo em conta um conjunto de condicionalismos

7. “*Por portaria de 1 de dezembro de 1902 foi mandada contratar com a Empresa Industrial Portuguesa a construção da ponte do Pocinho pelos preços unitarios que resultaram da do Pinhão*” (Sousa, 1903, n.º 375: 251-253).

Fig. 3 Máquinas a vapor em manutenção na estação do Pocinho, junho de 1978. Fotografia: James Waite

que um mês mais tarde foram enunciados num despacho do Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Conde de Paçô-Vieira, datado de 11 de novembro de 1903.

“Sua Majestade El-Rei, a quem foi presente o ante-projecto, com data de 3 de outubro ultimo, de adaptação da estação do Pocinho, no caminho de ferro do Douro, ao serviço commum d’essa linha e da do Pocinho a Miranda: Considerando que o emprego exclusivo da via de 1 metro na linha de Pocinho a Miranda reduz consideravelmente o custo da construcção sem onus sensível para a exploração dos jazigos mineiros da região servida; Considerando, porém, que poderá com o tempo haver conveniência em levar o material circulante de via larga à margem direita do Douro, para facilitar a exploração em larga escala das minas de Reboredo; Considerando que a largura da ponte sobre o Douro, commum à linha ferrea e à estrada real n.º 9, construída para via larga, será igual à que exigiria a via reduzida e o seu custo pouco differirá

nos dois casos, sendo pois admissível esse excesso de custo, para assegurar a possibilidade de ser de futuro prolongada a via larga além da estação do Pocinho, se necessario fôr; Considerando que se encontram na região de Miranda minas e pedreiras que hão de ser servidas em breve pela linha ferrea; Considerando que a linha do Pocinho a Miranda foi classificada de via reduzida, por decreto de 15 de fevereiro de 1900, conforme exigiam as condições do terreno e considerações de ordem militar, e como tal deve ser construída, tendo pois que haver trasbordo de todas as mercadorias, incluindo minérios, marmores e alabastros, no ponto da sua junção com a via larga; Considerando que a estação do Pocinho se presta a ser transformada, em optimas condições, numa estação de entroncamento e de transbordo facil e económico;

Ha por bem, visto o parecer do Conselho Superior de Obras Publicas e Minas, de 5 do corrente, determinar que o taboleiro metallico da ponte do Pocinho seja construído nas condições de resistência, correspondente à via larga, sendo embora a

Fig. 4 Máquinas a vapor em manobras na estação do Pocinho, junho de 1978. Fotografia: James Waite

linha construída para via reduzida, e que a estação do Pocinho seja projectada em condições de nella ser feito, com rapidez, commodidade e economia, o trasbordo das mercadorias e, especialmente, dos minérios, marmores e alabastros, sem onus suplementar para o trafego.

Paço, em 11 de novembro de 1903. — Conde de Paçô-Vieira”⁸.

Também no mesmo mês desse ano de 1903 a Gazeta dos Caminhos de Ferro informava:

“Foi enviado pela Direcção do Minho e Douro ao Conselho de Administração o projecto da ponte sobre o Douro no Pocinho, proficientemente elaborado pelo distincto engenheiro chefe dos

armazens geraes Estevam Torres, cumulativamente com o serviço d’estes. A ponte tem dois taboleiros: o superior destinado ao caminho de ferro e o inferior à estrada real n.º 9. Foi projectada com as dimensões sufficientes para o prolongamento da via larga até a margem direita. Comprehende 5 vãos, sendo os tres centraes de 54m e os externos de 45m. Ha ainda nas avenidas duas passagens inferiores para a ligação da estrada. O projecto vai ser enviado ao Conselho Superior de Obras publicas”⁹.

Em 1904, o projeto definitivo e o orçamento correspondente para a construção foram aprovados, iniciando-se desde logo a obra que só foi concluída em 1909¹⁰. Estava assim ultrapassada a principal barreira que obstaculizava a abertura do caminho

8. Gazeta dos Caminhos de Ferro, n.º 382: 377. 16 de novembro de 1903. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazeta-cf/1903/N382/N382_master/GazetaCFN382.pdf. Data da consulta a 04-06-2024.

9. Gazeta dos Caminhos de Ferro, n.º 371: 196. 01 de junho de 1903. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazeta-cf/1903/N371/N371_master/GazetaCFN371.pdf. Data da consulta a 04-06-2024.

10. “Foram 20 anos, desde a apresentação do primeiro anteprojecto no ano de 1889, até à inauguração em 4 de julho de 1909,” (Nunes, 2023: 204).

de ferro para o planalto mirandês e concluída uma importante obra da engenharia portuguesa¹¹, o que muito contribuiu para o dinamismo económico de um território que permanecera até aí imerso em dificuldades devido à travessia do rio Douro, um fator limitador de comunicação entre margens, apenas minimizado ao longo dos séculos pelo recurso a barcas de passagem¹². A ponte do Pocinho abria nesse último ano de vigência da monarquia portuguesa as portas a uma nova fase do desenvolvimento local, produzindo um otimismo generalizado entre as populações e os políticos locais. Mas tal estado de graça foi de pouca duração, pois a via-férrea tão desejada e necessitada evoluiu de forma desesperadamente lenta, atingindo a última estação quase três décadas depois.

2.2. Troço entre Pocinho e Carviçais

Em 1904 e 1905, foram aprovados os projetos definitivos para a construção das duas secções iniciais da via-férrea entre Pocinho e Carviçais. O primeiro entre Pocinho e Torre de Moncorvo, o segundo entre Moncorvo e Carviçais.

“Devem ter sido hontem solenemente inaugurados os trabalhos de construção d’esta linha cuja importancia, para o progresso economico da região servida e para o crescimento das receitas da linha do Douro, é por demais conhecida. O Sr. ministro das obras publicas¹³ que tomou a iniciativa da sua construção, tem vencido todas as dificuldades que a ella se oppunham, prestando assim um serviço relevantissimo áquella região e ao paiz, bem se diz que o optimo é inimigo do bom. A preocupação

excessiva de facilitar pelo emprego da via larga a exploração em larga escala das minas de ferro de Roboredo ia dando logar a que a linha não se podesse construir. Com effeito o troço do Pocinho a Carvicaes construido de via larga custaria perto de 50 contos por kilometro, emquanto a via reduzida com curvas de 75,m custará a terça parte. A baldeação dos minerios póde ser feita em condições de ser quasi gratuita, convindo pois mais ao Estado tomá-la sobre si que immobilizar avultado capital na construção da via larga. Depois de diversos estudos e trabalhos preparatorios chegou-se a uma solução pratica e conciliatoria¹⁴.

A inauguração da tão ambicionada obra foi presidida pelo ministro das obras públicas conde de Paçô-Vieira, que se deslocou ao Pocinho no dia 15 de novembro de 1903 para o arranque oficial dos trabalhos. O dia foi de festa e regozijo, sobretudo dos autarcas locais que entusiasticamente foram saudar o ministro¹⁵.

O orçamento para realizar o primeiro lanço de 12,240 km foi então liberto por uma Portaria do Governo datada de 20 de junho de 1904, com a recomendação de *“que se procedesse sem demora à sua execução”*.

A ponte e o primeiro lanço até Torre de Moncorvo foram orçamentados em 400.000\$00 e um ano depois foram aprovados o projeto e o orçamento para o 2.º lanço entre Torre de Moncorvo e Carviçais, no valor de 151. 289\$000. (d’Abreu, 2009; d’Abreu 2015: 62). Apesar das características geomorfológicas do espaço territorial que separa o Pocinho de Carviçais, a concretização destas duas secções da obra em via estreita foi considerada e viabilizada

Fig. 5 Comboio a vapor subindo a rampa entre Pocinho e Torre de Moncorvo, junho de 1978. Fotografia: James Waite

pelo seu baixo custo. Primeiro porque se abandonou a ideia de construir a via em bitola larga até à zona de exploração do ferro; segundo porque não foram projetadas obras de arte adicionais como túneis ou outras pontes. Em alternativa optou-se por conceber um traçado sinuoso de via reduzida a 1 metro de largura, que em apenas 25 km vencia mais de 500 metros de desnível em altitude. O trajeto delineado por numerosas e sinuosas curvas rasgava uma desmesurada subida, exigindo, por isso, uma paragem técnica no apeadeiro da Gricha¹⁶ (Martins, 2022: 26). Este ponto de meia encosta era crucial para as locomotivas, pois permitia-lhes recuperar a pressão para lentamente continuarem a trepar pela tortuosa encosta. A importância desta paragem era de tal ordem que, sem ela, a continuação da jornada seria impraticável devido à exigência mecânica para vencer o acidentado relevo.

Entre o Pocinho e Torre de Moncorvo, em pouco mais de 12 quilómetros, venciam-se 280 metros de altitude, e de *“Moncorvo até Felgar a rampa continuava por 13 km de desnível o que perfazia uma rampa continua de 25 km, vencendo cerca de 540 metros de desnível para que os comboios subissem o Douro”* (Martins, 2022: 26). Um empreendimento admirável para a época e com repercussões económicas particularmente positivas na vila de Torre de Moncorvo, a única vila do conjunto formado por Moncorvo, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Miranda do Douro onde o comboio mais se aproximou do tecido urbano, beneficiando o comércio e as atividades artesanais e industriais da localidade.

Esta particularidade levou a algumas reivindicações dos políticos e dos comerciantes locais, que exigiam obras públicas para convenientemente enquadrar a estação recém-construída com a estrutura urbana existente¹⁷.

11. A autoria do projeto é atribuída ao Eng.º Estêvão Torres.

12. As barcas de passagem para a travessia do rio Douro foram uma realidade de séculos. Pessoas, animais e mercadorias eram transportadas de margem para margem por barcas a remos. Esta realidade foi desaparecendo ao ritmo da construção das barragens. Algumas destas barcas foram fonte de cobiça pelos particulares, com pagamento de um imposto às câmaras locais. Mais recentemente, os barqueiros faziam-se pagar pela travessia, mas tinham outra ocupação paralela, por já não ser tão lucrativa tal atividade.

13. Conde de Paçô-Vieira.

14. «Linhas Portuguezas». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 382:384, 16 de novembro de 1903. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/GazetaCF/1903/N382/N382_master/GazetaCFN382.pdf. Data da consulta a 04-06-2024

15. *“A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo deliberara por unanimidade em sessão de 7 desse mês, assistir à inauguração desses trabalhos afim de receber condignamente o Ministro das Obras Públicas e nomear uma comissão composta por 7 cavalheiros da vila, militantes progressistas e regeneradores, a qual organizará os festejos de regozijo público que mais ordenarem com tão importante melhoramento para este concelho e ainda pedir aos habitantes desta vila que iluminem as suas casas nas noites de 14 e 15 do corrente mês e comparecerem na referida estação no dia da inauguração”* (d’Abreu, 2009 citando Ata da Sessão da Câmara de 7-11-1903).

16. Cerca de 5, 6 km depois da estação do Pocinho.

17. Ver texto *“O início da Construção da Linha do Sabor e a chegada do comboio a Torre de Moncorvo”*, (d’Abreu, 2009); d’Abreu 2015: 65–67).

Fig. 6 Comboio a vapor próximo a Torre de Moncorvo, junho de 1978. Fotografia: James Waite

A estação ferroviária de Torre de Moncorvo¹⁸ revela uma arquitetura simples, constituída por edifício de passageiros, cais coberto, edifício das instalações sanitárias, depósito de água, habitações de pessoal, abrigo dos agulheiros e uma toma de água. Não possui elementos decorativos dignos de realce, tratando-se apenas de edifícios em alvenaria rebocada e pintada a branco com cunhais e rebordos de portas e janelas em granito¹⁹.

A construção dos dois primeiros segmentos da via entre Torre de Moncorvo e Carviçais deu origem ao primeiro troço da Linha do Sabor, somando-se 33,473 km de via circulável, o que muito contribuiu para dar observância a um dos principais objetivos económicos que estiveram na génese do projeto inicial: o escoamento do minério extraído no jazigo de ferro da Serra do Reboredo. Com esse propósito foi

instalado o apeadeiro do Carvalho, uma estrutura simples e muito pequena, embora tivesse permitido o embarque de milhares de toneladas de minério em direção ao Pocinho, estação onde se começou a fazer permanentemente a baldeação do minério carregado no Carvalho.

Corria o ano de 1911 quando os comboios chegaram pela primeira vez à Estação de Carviçais. Segundo Francisco Manuel Alves, “o lanço do Pocinho, Moncorvo e Carviçais (trinta e quatro quilómetros) custou cerca de 362.000\$000 réis” (Alves, 2000: IX, 232).

Ao longo deste traçado erigiram-se a casa de apoio da Gricha, a estação de Torre de Moncorvo, casa de apoio da Quinta de Água, estação de Larinho, caseta do Zimbro, caseta de Lamelas, caseta de Quinta Nova, estação do Carvalho, estação de Felgar,

18. “A estação de Moncorvo, foi projetada pelo condutor de obras públicas Acúrsio Joviniano Pinto, assim como a Rua dos Combatentes da Grande Guerra de Ligação da vila à estação” (Nunes, 2023: 206).

19. Quem estiver interessado nos pormenores construtivos da estação ferroviária de Torre de Moncorvo poderá consultar a ficha de inventário disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35724

Fig. 7 Paragem na estação de Torre de Moncorvo, junho de 1978. Fotografia: James Waite

caseta de Souto da Velha, apeadeiro de Mós²⁰, apeadeiro de Fonte do Prado e a estação de Carviçais²¹.

2.3. Troço entre Carviçais e Lagoaça

As transformações políticas ocorridas a partir de 1910 com a instauração do regime republicano e o surgimento, um pouco depois, da 1.ª Guerra Mundial, representaram sérios obstáculos à prossecução da Linha do Sabor que parara em Carviçais. Só no ano de 1922 voltaria a ser retomada com a construção de mais um lanço para ligar Carviçais a Bruçó e, posteriormente, Bruçó a Mogadouro.

Em 1926, a instabilidade política, económica e social do país era uma realidade com repercussões por todo o território nacional. Apesar disso, a *Gazeta dos Caminhos de Ferro* anunciava “o prosseguimento das obras de construção da linha para além de Carviçais, devendo muito brevemente proceder-se ao assentamento da via até Mogadouro, numa extensão de 43 quilómetros. Nesse percurso já há anos que se encontram construídas as estações de Freixo de Espada-à-Cinta, Lagoaça e Bruçó. Oxalá que desta vez não sejam interrompidos os trabalhos desta linha cuja conclusão tanta falta está fazendo a parte da região de Trás-os-Montes”²².

20. A construção do apeadeiro de Mós só foi concretizada no final do ano de 1943. O Governo autorizou uma verba para a construção de um caminho e de um apeadeiro, de forma que os habitantes de Mós não tivessem de se deslocar a Carviçais para apanhar o comboio. Para esta decisão muito contribuiu o ambiente hostil que se vivia entre os habitantes de Mós e Carviçais que a cada passo se envolviam em rixas e disputas de bastonada. Uma inimizade que, segundo Carlos d'Abreu “provinha das reformas administrativas liberais com a extinção do velho concelho de Mós” (d'Abreu citado por Nunes, 2023: 210).

21. Classificação REFER. (Salgado, 2015:216-217).

22. «Linhas Portuguezas». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 925:208.1 de julho de 1926. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1926/N925/N925_master/GazetaCFN925.pdf. Data da consulta a 04-06-2024.

Fig. 8 Linha do Sabor, junho de 1978. Fotografia: James Waite

Fig. 9 Linha do Sabor, junho de 1978. Fotografia: James Waite

Fig. 10 Linha do Sabor, junho de 1978. Fotografia: James Waite

Fig. 11 Linha do Sabor, junho de 1978. Fotografia: James Waite

Porém, em dezembro desse mesmo ano a mesma publicação relata um acontecimento com laivos de insólito, envolvendo os habitantes de Fornos e Lagoaça, do concelho de Freixo de Espada à Cinta, que pretenderam incendiar um comboio que transportava adubos para as terras. A insurreição popular contra a presença do comboio naquele território foi amplamente discutida nos jornais da época, dando azo a um generalizado repúdio contra o que muitos designaram como ato trágico.

“A linha ferrea do Sabôr, ao contrário do que seria de esperar, não é vista com bons olhos pelo povo d’aquela região. Assim, o troço que vai além de Carviçais não está ainda aberto à exploração. Ontem, à tarde, foi organizado um comboio para transporte de adubos, tendo essa deliberação o fim de beneficiar aquelas paragens. O povo é que não concordou, preferindo, talvez, os velhos carros de bois de marcha morosa. À passagem do comboio que partira da estação da Lagoaça com destino à de Carviçais, um grupo de indivíduos da povoação de Fornos disparou cinco tiros, um dos quais atingiu na testa o ferroviário Joaquim Monteiro, de 34 anos, casado e residente em Vila

Real. Entretanto, a multidão fazia tocar os sinos a rebate, como se um perigo enorme a estivesse ameaçando. Em face d’isto, o comboio fez marcha atrás até Lagoaça, cuja estação era, pouco depois, invadida pela população que, à fina força, queria queimar o comboio. Os sinos continuavam a tocar a rebate. Foi requisitada uma força da G. N. R. que prontamente compareceu, tendo-se evitado, já pelo respeito que incutiu nos amotinados, já pela prudência adoptada pelo engenheiro sr. Flavio Borges, director do comboio, que os acontecimentos assumissem proporções mais graves. O ferido Joaquim Monteiro, cujo estado é grave, foi transportado para o Porto em comboio directo, dando entrada no Hospital da Misericórdia”²³.

A construção deste segundo troço esteve envolto num conjunto de dificuldades diretamente resultantes da conjuntura política e económica que o país e o mundo enfrentaram nos inícios dos anos vinte do século passado. Desde logo a 1.ª Guerra Mundial condicionou toda a situação do Estado português, que se viu confrontado com uma desorganização administrativa dos seus caminhos de ferro e com uma instabilidade política gerada pelo golpe militar

de 1926 que, em pouco tempo, fez entrar o país em ditadura militar²⁴.

Em 27 de março de 1927, a governação do país decidiu concessionar a gestão das antigas linhas dos Caminhos de Ferro do Estado para a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses²⁵.

Em 30 de abril de 1927, foi nomeada uma comissão técnica para vistoriar o troço entre Carviçais e Lagoaça, a fim de garantir as condições de segurança para o comboio poder circular diariamente e, poucos dias depois (13 de maio de 1927), foi aprovada uma nova portaria para autorizar a abertura desse troço²⁶.

Foi sob a administração da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses que se inaugurou este novo troço de 15,9 Km da Linha do Sabor. O ato ocorrido em 6 de julho de 1927 permitiu que os com-

boios chegassem a Lagoaça. Imediatamente a seguir foi assinado um contrato de trespasse da linha para a Companhia Nacional de Caminhos de Ferro.

Ao longo deste novo trecho ferroviário foram construídos o apeadeiro de Macieirinha, apeadeiro de Freixo de Espada à Cinta — mais tarde transformado em estação — apeadeiro de Fornos-Sabor e a estação de Lagoaça.

2.4. Troço entre Lagoaça e Mogadouro

Chegara a década de 30 do século XX, mas as obras de construção da Linha do Sabor continuavam a avançar lentamente, muito lentamente. Contudo, o silvo do vapor acabou por chegar à estação de Mogadouro a 1 de julho de 1930. Entre a inaugura-

23. «Notas e Comentários». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*. N.º 935: 351. 1 de dezembro de 1926. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/GazetaCF/1926/N935/N935_master/GazetaCFN935.pdf, data da consulta a em 01-08-2024

24. A ditadura militar em Portugal diz respeito ao período com características autoritárias que se seguiu à Revolução de 28 de maio de 1926. Quanto à duração desse período ditatorial existem duas perspetivas distintas. A primeira delimita a ditadura militar apenas entre a data do golpe militar de 28 de maio de 1926 e a eleição de Óscar Carmona para presidente da República, ocorrida em 25 de março de 1928. Durante este intervalo, o regime militar consolidou o poder e preparou o terreno para uma liderança mais permanente e estruturada. A segunda, considera que a ditadura militar deu origem a um período de longa duração que começou com o golpe de 28 de maio de 1926 e culminou com a entrada em vigor da Constituição portuguesa de 1933. Esta nova constituição institucionalizou o Estado Novo, também conhecido como Segunda República Portuguesa, marcando uma transição formal para um regime ditatorial que vigorou em Portugal durante 48 anos, sob a liderança de António de Oliveira Salazar, primeiro, e de Marcelo Caetano, depois.

25. Esta concessão confirmou-se como desastrosa, com prejuízos de grande escala para as companhias subarrendatárias, como explica J. Fernando de Sousa num artigo publicado na *Gazeta dos Caminhos de Ferro*: «As Linhas do Sabor, do Corgo e do Tâmega». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*. n.º 1130: 39–40 de 16 janeiro 1935. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1935/N1130/N1130_master/GazetaCFN1130.pdf, data da consulta em 15-07-2024.

26. Uma portaria (n.º 5348) eleva à categoria de estação o apeadeiro de Freixo de Espada à Cinta (d’Abreu, 2015: 76).

Fig. 12 Linha do Sabor, junho de 1978. Fotografia: James Waite

ção do 1.º troço Pocinho–Carviçais e a inauguração deste terceiro troço, Lagoaça–Mogadouro, haviam já decorrido 19 anos. Em 1930, nem todos os trabalhos se encontravam concluídos neste lanço, como se constata a partir da *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, onde se dá notícia de obras ainda a decorrer na estação de Mogadouro no ano de 1933, altura em que se procedia à “*construção de uma casa com três moradias, para habitação de pessoal*”²⁷ e de “*um novo cais descoberto no terreno fronteiro ao edifício da estação*” (Nunes, 2023: 214). Após o lançamento

da Campanha do Trigo²⁸, uma iniciativa promovida durante a ditadura do Estado Novo que visava alcançar a autossuficiência produtiva de Portugal, a estação de Mogadouro impôs-se gradualmente como um centro nevrálgico da economia agrícola do planalto, sendo o cereal, e particularmente o trigo, um dos produtos mais carregados nos comboios de mercadorias que por aí circulavam, com destino ao Porto e a Braga.

“No ano de 1935–1936, a província de Trás-os-Montes era a quarta em produção de trigo, o distrito

27. «O que se fez nos caminhos de ferro em Portugal no ano de 1933». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*. N.º 1106: 52 de 16 de janeiro de 1934. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1934/N1106/N1106_master/GazetaCFN1106.pdf, data da consulta em 01-08-2024.

28. A Campanha do Trigo foi oficialmente publicada no Diário do Governo de 21 de agosto de 1929, visando aumentar a produção de trigo para responder às necessidades de consumo interno, numa altura em que o pão era o alimento principal da dieta portuguesa. O Governo ditatorial pretendia também estancar a saída das reservas de ouro para o estrangeiro. Esta iniciativa visava valorizar a produção agrícola interna, à altura considerada o principal fator da prosperidade económica da nação.

Fig. 13 Linha do Sabor, junho de 1978. Fotografia: James Waite

Fig. 14 Linha do Sabor, junho de 1978. Fotografia: James Waite

de Bragança, uma das 22 sub-regiões ocupava a oitava posição, produzindo 14.400 toneladas das 292 500 produzidas no país. (...) Das 14 400 toneladas, 1800 eram destinadas para moagem em Bragança e Lamego e as restantes 12 600 toneladas eram exportadas, 10 000 para o Porto e 2 600 para Braga”, (Nunes, 2023: 215).

Este novo troço permitiu acrescentar 23,2 Km de via-férrea no planalto mirandês e a construção da caseta de Santa Marta, estação de Bruçó, estação de Vilar de Rei e estação de Mogadouro.

2.5. Troço entre Mogadouro e Duas Igrejas

A construção do último troço da Linha do Sabor evoluiu muito devagar ao longo da terceira década do século XX. Em 1933, Francisco Manuel Alves faz-nos uma observação sobre a evolução destes trabalhos, considerados de importância decisiva para as gentes que habitavam aquele território, que à época permanecia isolado do resto do país. “A linha ainda hoje (Agosto de 1933) só chega ao Mogadouro, mas continuam os trabalhos, já muito adiantados, em direcção a Miranda do Douro (...) assim construída por troços vai levar imenso tempo, e por isso muito tarde ouvirá Miranda o silvo da locomotiva” (Alves, 2000: IX-232). Tinha razão o Abade de Baçal, pois o comboio nunca silvou

em Miranda; apenas chegou a Duas Igreja e muito tardiamente.

Os cerca de 33 km da via que separavam a estação de Mogadouro e Duas Igrejas demoraram quase uma década a serem construídos, mesmo tendo em conta as condições orográficas favoráveis do imenso planalto que se desenvolve entre essas duas localidades, por contraste com as dificuldades do relevo que caracterizam o troço do vale do rio Douro, entre Pocinho e Carviçais.

De 1930 a 1938, foi produzido um conjunto de portarias governamentais que autorizaram, em diferentes fases, a construção daquele que seria o último troço da Linha do Sabor.²⁹ Por exemplo, no ano de 1934 o Conselho de Ministros dava luz verde para a construção do lanço entre Urrós e Duas Igrejas e a *Gazeta dos Caminhos de Ferro* não deixou de noticiar:

“Foi aprovada a minuta de contracto para a empreitada n.º 3, da linha de Vale do Sabor, cujos trabalhos consistem na execução de terraplanagens, obras de arte correntes e serventias do lanço de Urrós a Duas Igrejas na extensão de 16.567 metros; terraplanagens, obras de arte correntes e serventias das estradas de acesso às estações de Sendim e Duas Igrejas, na extensão, respectivamente, de 103,50 e de 251,50 metros; e edifícios de passageiros, casa para carregadores, retrete, fossa;

29. Leia-se António Jorge Nunes (Nunes, 2023: 216–218) e Carlos d’Abreu (d’Abreu, 2015: 71–81). Os autores referem minuciosamente a documentação oficial produzida pelo Governo de então para autorizar as obras finais desta via-férrea.

Fig. 15 Paragem na estação de Mogadouro, junho de 1978. Fotografia: James Waite

cais de mercadorias, tomada de água, plataforma e vedação, duas casas de guarda e partida e outra para capataz, em diferentes pontos da linha e linha telefónica servindo as estações de Sendim e Duas Igrejas, de acordo com o concurso público realizado na Direcção Geral dos Caminhos de Ferro³⁰.

A inauguração do último troço teve a bênção do comboio na estação de Mogadouro no dia 22 de maio de 1938. O acontecimento, igualmente noticiado na *Gazeta dos Caminhos de Ferro* num interes-

sante e elucidativo artigo³¹ da autoria de Fernando de Sousa, redator principal e diretor dessa publicação periódica, era assim descrito:

“Inaugurou-se festivamente, no domingo 22 de Maio, o trço de caminho de ferro do Sabôr, de Mogadouro a Duas Igrejas, com 33 quilómetros, o que eleva a 106 quilómetros a extensão de linha em exploração. Falta apenas construir o trço de Duas Igrejas a Vimioso para ficar concluída a linha tal como foi classificada em 1930 no Plano Geral da Rede. Iniciada a construção há mais de 30 anos, só

agora chegou a linha ao coração da região mirandesa, onde mais se alarga a zona tributária³².

Escusado será dizer que de Duas Igrejas o comboio não avançou para qualquer outra localidade, encerrando-se aí este longo e controverso processo que foi o projeto da Linha do Sabor. Após 1938, a linha permaneceu em funcionamento somente mais 50 anos, tempo suficiente para transportar a maioria da matéria-prima (ferro e cimento) utilizada na construção das Barragens de Miranda do Douro e Picote, dois centros electroprodutores inaugurados nos finais da década de 50 do século XX.

Entre a estação de Mogadouro e de Duas Igrejas foram edificadas a estação de Variz, apeadeiro de Sanhoane, estação de Urrós, estação de Sendim, apeadeiro de Fonte de Aldeia e estação de Duas Igrejas.

2.6. A síntese de José Fernando de Sousa sobre o projeto de construção da Linha do Sabor num artigo publicado, em 1938, na *Gazeta dos Caminhos de Ferro*

José Fernando de Sousa foi um engenheiro militar que exerceu a profissão de jornalista na revista *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, onde foi diretor e escreveu entre 1901 e 1941.

Engenheiro civil no Ministério das Obras Públicas, pertenceu ao conselho de administração dos Caminhos de Ferro do Estado, possuindo profundos conhecimentos sobre essa área de especialização técnica. A ele devem-se diversos textos informativos sobre a construção da Linha do Sabor, como o publicado no ano de 1938 no n.º 1211 da citada revista que, pela sua vertente esclarecedora, aqui transcrevemos na íntegra.

Fernando de Sousa faz-nos uma revisão geral e atualizada para o ano de 1938 do extenso processo que caracterizou a construção da Linha do Sabor. Um texto em nossa opinião precioso, que quando associado aos comentários do autor poderá suscitar alguma reflexão.

“A comissão técnica, encarregada de propôr o plano de linhas complementares a Norte do Mondego, propôs em 1899 a linha de via larga, para transportar sem trasborde os minérios de ferro de Reboreda e os alabastros do Vimioso e seguir a fronteira, na quimérica presunção do seu prolongamento em Espanha por Zamora e Valladolid. O Conselho Superior de Guerra opôs-se a essa ligação, pelo que o Decreto de 15 de Fevereiro de 1900 classificou a linha de via de 1m, mas atribuiu-lhe cumulativamente a de 1m,68 até Carviçais, para serviço dos jazigos de ferro sem baldeação.

Em 1901, o Ministro Vargas mandou contratar a construção das duas pontes para estrada do Pinhão e do Pocinho, a segunda das quais serviria também para a linha férrea.

Depois de várias vicissitudes, contratou-se a ponte em 1903, com taboleiros sobrepostos e independentes para a estrada e o caminho de ferro e com a resistência para via larga, prevendo-se os trasbordos de minério na margem direita do Douro.

Em Março de 1903 promovi os estudos da linha e numa proposta de lei para a construção de várias linhas, aceita com entusiasmo pelo Conde de Paçô Vieira — que logrou fazê-la aceitar pelo Governo e aprovar pelas Câmaras, apesar de certa oposição de Teixeira de Sousa, receoso de que essa construção atrasasse a da linha da Régua a Chaves pela qual tanto se interessava — inclui a do Pocinho a Miranda.

Após múltiplas dificuldade suscitadas pelo critério do Conselho Superior de Obras Públicas, contrário à baldeação dos minérios, foi aprovado o projecto da linha de via estreita em Abril de 1904.

Iniciou-se a construção dos 34 quilómetros entre o Pocinho e Carviçais, que em princípio de 1911 estava concluída.

Era a parte mais difícil da linha, que importou, até fim de 1910, em 362 contos, sem falar nos 223 contos da ponte. Metade deste custo deveria ser atribuído à estrada.

30. «Linhas do Estado». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1107: 76, 1 de fevereiro de 1934, disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1934/N1107/N1107_master/GazetaCFN1107.pdf, data da consulta a em 18-06-2024.

31. «Linha do Sabor. Inauguração do troço de Mogadouro a Duas Igrejas» *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1211: 251-252, 1 de junho de 1938. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1938/N1211/N1211_master/GazetaCFN1211.pdf, data da consulta em 18-06-2024.

32. «Linha do Sabor. Inauguração do troço de Mogadouro a Duas Igrejas» *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1211: 251-252, 1 de junho de 1938. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1938/N1211/N1211_master/GazetaCFN1211.pdf, data da consulta em 18-06-2024.

Contando com esses 111 contos e vários trabalhos complementares, pode-se fixar em 500 contos o custo do lanço. Devia ser menos, porque, em rigor, a parte do custo da ponte atribuída ao caminho de ferro deve-se dividir por toda a extensão da linha.

Ao Conde de Paço Vieira, que deu enérgico apoio à acção da Administração dos Caminhos de Ferro, se deve, pois, a construção da linha.

Em 1910, quando era Ministro o ilustre homem público Conselheiro Moreira Júnior, na proposta de lei que por ação sua preparei incluía-se a dotação necessária para prolongar a linha, na sua parte fácil, até às alturas de Miranda.

A queda do Governo e da Monarquia fez malograr essa iniciativa, pela qual teria ficado concluída a linha em 1914.

Passaram, pois, 28 anos mais, durante os quais a construção se arrastou até Lagoaça primeiro, depois a Mogadouro, para só agora chegar às Duas Igrejas.

Construída por troços sucessivos, tem tido a linha exploração limitada a um comboio em cada sentido. Pequeno tem sido pois o tráfego do seu percurso a 175 quilómetros de Pocinho ao Pôrto.

Em 1925, último ano de exploração pelo Estado, de que há estatística publicada, a receita de exploração atingiu apenas 301 contos, enquanto a despesa se elevou a 2.881, o que equivale a coeficiente de exploração de 9,57.

Em 1928 a Companhia Nacional tomou a linha por subarrendamento e reduziu notavelmente as despesas. Foi aberto novo troço até Mogadouro e a receita subiu em 1936 a 337 contos, enquanto as despesas se reduziam a 637, o que fez descer o coeficiente de exploração a 1,88.

O novo troço que se abriu a muito custo por falta de material circulante vem beneficiar os 77 quilómetros anteriores e a linha do Douro. É preciso que a sua exploração melhore, que haja mais comboios leves e rápidos em correspondên-

cia com os do Douro. Haveria talvez oportunidade para aquisição de automotoras pelo Estado, que as entregaria à Companhia exploradora, aliviando-a ao mesmo tempo de quaisquer déficits de exploração, que lhe não pode ser imposto com justiça.

Deve pois o Estado facultar esses meios de melhorar a exploração. Ao mesmo tempo é necessário prosseguir a construção até Vimioso, de modo que se possa ligar a linha, directamente ou por funicular, com as pedreiras dos preciosos abalastros de Santo Adrião.

Não me consta que esteja feito o projecto desse troço. Se o não há, deve ser estudado quanto antes. Duas directrizes se oferecem: uma, que de Duas Igrejas siga pelo vale de S. Pedro da Silva às pedreiras, atravesse o rio Angueira e suba a Vimioso; a outra, que iria a Miranda e seguiria por Malhadas e Caçarelhos a Vimioso, aproximando-se o possível das pedreiras. Miranda está à beira do planalto na margem escarpada do Douro e só para um lado há zona tributária da linha. A ida às proximidades da cidade, já servida a menos de 10 quilómetros, alongaria sensivelmente a linha com aumento do seu custo, e com onus para o tráfego da região. Estudos nunca são demais. Reconheçam-se os dois traçados para se assentar com segurança no que deve ser escolhido com mais vantagens para a região³³.

3. As estações com azulejos de padrão na Linha do Sabor

Ao longo do traçado da linha ferroviária do Sabor, numa extensão total de 105, 5 km, existiam 14 estações e 6 apeadeiros, a que se poderá acrescentar, em jeito de curiosidade, mais 7 edificações que tinham como funcionalidade principal o apoio ao funcionamento da linha. Será conveniente destacar o facto de as estações decoradas com painéis ou silhares³⁴ azulejares se situarem todas a montante da estação de Carviçais, nos troços construídos

mais tardiamente, não se sabendo se esses azulejos frontispíciais e laterais, que ainda atualmente em parte incorporam estes edifícios, faziam já parte do projeto arquitetónico inicial, ou se foram colocados pouco tempo depois, como um apontamento de valorização estética desses edifícios. Seja como for, é interessante anotar que a utilização do azulejo na Linha do Sabor, nomeadamente o de características figurativas que ornamentam as estações de Sendim e Duas Igrejas, coincide com o desenvolvimento das políticas propagandistas do regime salazarista aplicadas à arquitetura ferroviária em “*harmonia com a tradição portuguesa*”³⁵.

No traçado final da Linha do Sabor, entre Carviçais e Duas igrejas encontramos as seguintes estações com painéis ou silhares azulejares: Carviçais (azulejos de padrão policromados); Freixo de Espada à Cinta (*idem*); Lagoaça (*idem*); Bruçó (*idem*); Mogadouro (*idem*); Variz (*idem*); Urrós (*idem*); Sendim (azulejos figurativos monocromáticos em azul-cobalto); Duas Igrejas (*idem*).

3.1. O azulejo de padrão

A utilização do azulejo de padrão em projetos da arquitetura portuguesa possui uma longa tradição. Segundo a maioria dos especialistas neste tema, o seu fabrico recua até ao século XVII³⁶, mas o maior incremento verifica-se a partir do último quartel do século XIX, período em que se populariza a procura deste material para revestimento parietal dos projetos arquitetónicos, por se tratar de uma alternativa higiénica e isoladora. Nesse período, as

fábricas multiplicam-se e incrementa-se exponencialmente o seu fabrico. Ao utilizarem-se técnicas semi-industriais e industriais, gera-se uma maior rapidez e um maior rigor de produção e desde então as fachadas com azulejos padronizados passam a constituir elementos essenciais da paisagem urbana, proliferando a “moda” de norte a sul do país, o que permitiu gerar uma nova identidade arquitetónica nacional baseada na criatividade e nas variações que exploram as imensas potencialidades da luz e da cor.

O padrão agrega uma composição repetitiva baseada em desenhos criados a partir de diferentes isometrias. A técnica de estampagem baseia-se numa grelha de 2x2, 4x4, ou de 6x6 azulejos, etc., para criar o módulo decorativo de uma composição com encadeamento ou rotação repetitiva.³⁷ Assim se conseguiu reproduzir uma grande profusão de modelos geométricos ou fitomórficos assentes em opções policromáticas, como acontece nas estações de Carviçais, Freixo de Espada à Cinta, Lagoaça, Bruçó, Mogadouro, Variz e Urrós. Os padrões partem sempre de um módulo de repetição e uma vez colocados lado a lado, dão origem a tapetes decorativos. Estes tanto podem ser delimitados por uma cercadura³⁸ como por uma barra³⁹.

Sendo um tipo de azulejo decorativo, nele se mostra sempre um *design* repetido, destinado a ser utilizado em conjunto para formar um modelo contínuo sobre uma qualquer superfície mural. Os padrões variavam amplamente em termos de complexidade e estilo, podendo ser inspirados em diferentes épocas ou períodos históricos, mas a sua principal

33. O texto é citado com a ortografia da época. «Linha do Sabor. Inauguração do troço de Mogadouro a Duas Igrejas» *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1211: 251–252, 1 de junho de 1938. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1938/N1211/N1211_master/GazetaCFN1211.pdf, data da consulta em 18-06-2024.

34. Entende-se por silhar “o revestimento de azulejos de colocação parietal, que em geral ocupam a parte inferior das paredes, variando a sua altura entre cerca de 1 metro até 2 metros” (Lopes, 2021: 243).

35. “Por toda a parte se tem largamente usado o betão armado e os azulejos que, muitas vezes, constituem quadros ornamentais notabilíssimos em harmonia com a tradição artística portuguesa”. «A Via e Obras nos Caminhos de Ferro em Portugal», *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1476: 421, 16 de junho de 1949. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1949/N1476/N1476_master/GazetaCFN1476.pdf, data da consulta em 20-06-2024.

36. “Em época difícil de determinar, mas já entrado o século de seiscentos, aparecem os primeiros arranjos de «caixilho» em que os elementos brancos, quadrados, são substituídos por azulejo «de padrão», ou seja, por elementos ornamentados”. (...) São as composições de grandes tapetes, conseguidas com a repetição ritmada de «padrões», aquilo que verdadeiramente caracteriza a azulejaria portuguesa do século XVII” (Simões; Oliveira, 1997: 15 e 19). “Reinventando-se nos esquemas de padronagem do século XVII e do período pombalino, o azulejo simplificou-se através de uma produção muito mais económica, conseguida pelas estampilhas recortadas em papel, que o democratizaram, imprimindo-lhe mesmo o sentido de gosto popular de faiança de consumo comum” (Calado, 1986: 53).

37. “O «padrão» pode isolar-se e definir-se pelo número de «elementos» que o completam e pelo «módulo» de repetição. Este era, na quase totalidade dos casos, quadrado, isto é, completava-se em um único azulejo (quadrado por definição), em quatro azulejos (2x2), dezasseis (4x4), trinta e seis (6x6), etc., aquilo a que se passava a chamar «quadra»” (Simões; Oliveira, 1997: 20).

38. A cercadura é composta apenas pela repetição de um só azulejo para limitar o tapete.

39. A barra tem a mesma funcionalidade da cercadura, mas esta é composta por dois azulejos sobrepostos.

Fig. 16 Estação de Carviçais

Fig. 17 Estação de Carviçais

Fig. 18 Estação de Carviçais

Fig. 19 Estação de Carviçais

característica foi a capacidade de se interligarem, criando um *design* rítmico, conexo e harmonioso. Os temas geralmente variavam entre formas geométricas, motivos florais, ou mesmo arabescos, e a paleta de cores podia apresentar colorações vibrantes e contrastantes, ou então uma abordagem mais discreta e monocromática.

A industrialização⁴⁰ do processo de fabrico contribuiu igualmente para um uso mais popular do azulejo e, desse modo, a produção de padrões tornou-se comum, sistematizada e mecanizada, surgindo por essa altura os catálogos⁴¹ das fábricas para serem colocados nos armazéns de revenda e assim facilitar a escolha e a procura dos clientes. No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o azulejo passa a integrar o quotidiano de modo mais banal devido à sua utilização em maior escala, quer no revestimento de fachadas das residências pessoais da pequena e média burguesia, quer em outros espaços de usufruto público, como foi o caso das estações ferroviárias.

Poucos são ainda os trabalhos de investigação científica que fazem uma abordagem clarificadora ou

uma síntese elucidativa sobre a azulejaria de padrão das últimas décadas do século XIX, ou das primeiras décadas do século XX, continuando a ser este “*um dos ciclos menos conhecidos, dentro da excepcional cultura portuguesa do azulejo*”⁴² (Queiroz; Aguiar; Carvalho; Pires, 2016: 886).

3.2. Estação de Carviçais

Todas as estações que integravam esta extinta linha ferroviária — apesar de uma esmagadora maioria revelar um estado progressivo de ruína — testemunham e integram aspetos de grande pertinência para o património industrial português. Como já anotámos, nos edifícios situados a jusante de Carviçais não se descortinam quaisquer vestígios de terem existido elementos azulejares com função decorativa. Carviçais foi durante alguns anos a última estação da linha e provavelmente a primeira a exibir no seu revestimento parietal o azulejo de padrão.

A estação de Carviçais, inaugurada a 17 de setembro de 1911, é composta por um edifício geminado cujo

volume arquitetónico agrega um espaço destinado aos passageiros e outro destinado a um cais coberto. Existe ainda uma estrutura para instalações sanitárias, uma habitação para o pessoal e um depósito de água em metal. A envolvente conta com vestígios de uma calçada na plataforma de embarque e uma toma de água⁴³.

O conjunto documenta uma planta com clareza conceptual, própria de uma estação de via estreita, de pequena dimensão e com um implante paralelo aos carris e portas de entrada voltadas ao largo da estação. O projeto acusa um modelo arquitetónico base utilizado de forma mais ou menos comum no início do século XX.

O aspeto mais relevante do enquadramento estético do edifício de passageiros eram os seus azulejos dispostos em painéis emoldurados de granito sobre embasamentos do mesmo material, formando um silhar de um metro de altura em três dos panos murais do edifício de passageiros. A maioria dos azulejos foi

já totalmente removida, denunciando perversos atos de vandalismo que procedem sem punição.

3.2.1. O azulejo de padrão da Estação de Carviçais

Quando se cataloga azulejos de padrão é sempre difícil identificar o autor, a fábrica ou a data em que essas peças foram produzidas, uma vez que a padronização, ao contrário do que acontece com muitos painéis figurativos, não surge assinada e geralmente também não identifica a fábrica de origem⁴⁴. Por outro lado, muitos dos padrões podiam ser produzidos em diferentes fábricas, o que dificulta ainda mais a realização de uma classificação objetiva das peças analisadas. O padrão presente na estação de Carviçais surge inventariado no AZ Infinitum⁴⁵ com o número identificador P-20-00130, estando nesse contexto associado aos revestimentos parietais de fachadas de edifícios de habitação em localidades como Ovar, Esmoriz ou Murteira.

40. Um processo que se iniciou nos finais do século XIX.

41. Exemplo será o Catálogo da Fábrica do Carvalhinho, que já está a servir de instrumento de inventário para a classificação tipológica e cronológica de alguns azulejos padrão (Queiroz; Aguiar; Carvalho; Pires, 2016: 889).

42. No mesmo sentido vai a opinião de Isabel Augusta dos Santos Pires: “*É difícil perceber que razões podem estar na origem deste menor investimento na azulejaria de fachada, pois outras áreas da História do Azulejo têm merecido uma muito maior atenção*” (Pires, 2012: 21).

43. Construída em 1908 pela Minho e Douro Oficinas.

44. Os azulejos de Carviçais foram fabricados em pó de pedra, uma substância constituída por pó de granito (quartzo, feldspato e mica), usada com argila branca no fabrico de peças de cerâmica, nomeadamente os azulejos. Começou a ser empregue no Reino Unido no séc. XVIII e em Portugal a partir de 1813. “*Seriam cinco as fábricas que trabalhavam com o material ‘pó de pedra’ em Portugal: Carvalhinho (Porto), Devesas (Gaia), Aleluia (Aveiro), Lusitânia (Sacavém) e Desterro (Lisboa)*” (Silva, 2023: 67-68).

45. AZ Infinitum é uma rede de investigação que propõe um Sistema de Referência e Indexação do Azulejo. Trata-se de uma plataforma *online*, em permanente atualização, que inventaria, cataloga e documenta o património em azulejo produzido ou aplicado em Portugal até à atualidade. Está disponível online em <https://redeazulejo.lettras.ulisboa.pt/pesquisa-az/azinifinitum.aspx?pesquisaGeral=1>.

Fig. 20 Azulejos de padrão da estação de Carviçais
 Fig. 20a Painel de azulejo da estação de Carviçais
 Fig. 20b Módulo de 2x2/1 do padrão
 Fig. 20c Módulo 1x1/1 da cercadura

O exemplo da estação de Carviçais é ilustrativo da negligência e abandono em que muitas vezes é deixado o património azulejar do país. Os painéis do silhar que integrava a fachada frontal e a fachada voltada à gare foram completamente destruídos e os azulejos pilhados, o que ajuda a acentuar a aparência de ruína das estruturas permanentes. Apenas um quadro da parede lateral voltada a sul do edifício de passageiros preserva um painel do silhar mais ou menos intacto, e na frontaria principal voltada ao largo da estação, alguns azulejos ainda sobrevivem como testemunho daquilo que foi a decoração da estação.

Cronologicamente a produção destes exemplares poderá estar balizada entre 1900 e 1920, com motivos e policromia inspirados na azulejaria portuguesa do século XVII. O módulo é de 2x2/1⁴⁶ com “padrão policromo com um centro e um elemento de ligação. Desenvolve uma malha de octógonos formados por aletas brancas sobre fundo verde, unidas por folha verde-claro, que constituem o centro. Este inscreve florão branco recortado, de folhas trifoliadas intercaladas com outras lanceoladas e de remates amarelos com volutas e folha trifoliada. O elemento de ligação é formado por

46. O módulo mais simples é constituído por 4 azulejos, disposto em 2x2, sendo um azulejo o espelho do outro, e que se repetem com rotação de 180°. “Um padrão constituído pelo agrupamento quadrado de quatro azulejos iguais será de 2x2 e porque nele entra apenas um elemento, 2x2/1, isto é, repetição de dois por dois azulejos a um elemento. São estas as repetições mais frequentes, mais acessíveis e mais fáceis de colocar” (Lopes, 2021: 27).

quatro folhas trifoliadas, verdes, dispostas em aspa e unidas ao centro.”⁴⁷

A cercadura com módulo 1x1/1, que fecha no topo o silhar, é também “policroma, de bordos verdes, desenvolvendo duas faixas delimitadas por filetes amarelos e verdes e separadas por outro verde. Uma faixa, a branco, dispõe dois motivos circulares a amarelo, verde e branco, intercalados por losango em dois tons de verde. A outra faixa, de maiores dimensões e fundo verde, dispõe uma sequência de motivos polilobados e recortados a branco, refletindo as formas dos motivos que se lhe sobrepõem alternadamente: uns trifoliados amarelos de contorno verde e outros em meia-lua em dois tons de verde. Sobre estes dispõe-se ainda uma conta branca”. Este tipo de cercadura surge também inventariada no AZ Infitum com o código identificador (C-19-00016)⁴⁸

3.3. Estação de Freixo de Espada à Cinta

A análise do edificado da Estação de Freixo de Espada à Cinta revela uma estrutura que, embora em avançado estado de degradação, ainda apresenta os elementos mais significativos da sua arquitetura original. A presença de azulejos policromos e frisos de cantaria, bem como a sua organização interna, refletem a importância histórica e funcional deste edifício.

As fachadas eram rebocadas e pintadas de branco com friso e cornija em cantaria. O corpo central possui dois pisos e destaca-se pelas suas características arquitetónicas específicas, onde se inclui um soco ou embasamento constituído por uma faixa de pedra talhada que envolve a base do edifício, proporcionando uma aparência robusta e com traços de alguma elegância.

Em três das paredes do edifício principal está presente um silhar de azulejos policromos. A fachada posterior, voltada à gare, apresenta um painel

toponímico composto por azulejos brancos pintados com letras azuis.

O interior organizava-se funcionalmente, com a divisão entre áreas de serviço, bilheteira e sala de espera no primeiro piso e a habitação do chefe de estação no segundo piso, que já abateu quase na totalidade. No piso térreo, continuam presentes lambris revestidos por azulejos brancos rematados superiormente por uma cercadura pintada com motivos geométricos em azul. No piso superior, a lareira era também revestida com azulejos brancos decorados com flor-de-lis.

A antagonizar-se com a formosura do edifício de passageiros, surge adossado um cais de formato retangular construído em silharia granítica e telhado a duas águas. A poente permanece uma pequena edificação de formato quadrangular que funcionou como instalação sanitária.

O apeadeiro de Freixo de Espada à Cinta foi inaugurado a 6 de julho de 1927 e alguns meses depois, em 26 de abril de 1928, foi elevado à categoria de estação (Nunes, 2023: 213). Contudo, a sua construção remonta a anos anteriores, como documenta uma nota publicada no ano de 1926 pela *Gazeta dos Caminhos de Ferro*: “Nesse percurso⁴⁹ já há anos que se encontram construídas as estações de Freixo de Espada-a-Cinta, Lagoaça e Bruçõ”⁵⁰.

Na atualidade, todos os volumes arquitetónicos que integravam a estação de Freixo de Espada à Cinta patenteiam um estado ruinoso, traduzido num nível avançado de deterioração, tanto das estruturas internas quanto das estruturas externas. Este estado de degradação impacta negativamente com a estética original da construção e coloca em perigo a segurança do edifício. As coberturas ou telhados já não existem, comprometendo e agravando a deterioração acelerada de todas as antigas construções. Esta fragilidade estrutural afeta a integridade global do edificado, podendo em breve levar ao colapso

47. Az Infitum (P-20-00130), disponível em <https://redeazulejo.lettras.ulisboa.pt/pesquisa-az/ficha.aspx?id=376&ns=214000&lang=PO&c=padroesEMolduras&IPR=5183> data da consulta a 27-06-2024.

48. Az Infitum (C-19-00016), disponível em <https://redeazulejo.lettras.ulisboa.pt/pesquisa-az/ficha.aspx?id=452&ns=214000&lang=PO&c=padroesEMolduras&IPR=3119> data da consulta a 27-06-2024.

49. Troço entre Carviçais e Lagoaça.

50. «Linhas Portuguezas». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 925: 208. 1 de julho de 1926. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1926/N925/N925_master/GazetaCFN925.pdf. Data da consulta a 04-06-2024.

Fig. 21 Estação de Freixo de Espada à Cinta

Fig. 22 Estação de Freixo de Espada à Cinta

Fig. 23 Estação de Freixo de Espada à Cinta

Fig. 24 Estação de Freixo de Espada à Cinta

parcial ou total das paredes que servem de suporte aos azulejos.

Toda a ruína que se observa, sobretudo no edifício de passageiros, é o resultado de décadas de abandono e exposição à ação dos elementos climáticos. Para preservar este conjunto histórico seria essencial realizar uma ampla e profunda intervenção de reparação ou substituição das coberturas, reforçar as estruturas internas, consolidar as fachadas, os elementos de cantaria, conservar os azulejos e os detalhes interiores originais. A implementação de tais medidas não só protegeria o edifício contra a derrocada final, como também permitiria a valorização e conservação deste património ferroviário.

3.3.1. O azulejo de padrão da Estação de Freixo de Espada à Cinta

O silhar de azulejos policromos da estação ferroviária de Freixo de Espada à Cinta é composto por oito painéis de 1 metro de altura que se distribuem, intercalam e recortam em função das portas e janelas rasgadas nas fachadas principais do edifício de passageiros. Na fachada exterior, uma porta e duas janelas delimitam o espaço de aplicação das peças

azulejares, formando dois painéis emoldurados por embasamento e por uma orla superior em argamassa. Este arranjo decorativo repete-se pelos três panos parietais que serviram ao enquadramento do silhar, sendo a sua distribuição mais homogénea na parede lateral voltada a ocidente. Aqui, uma porta define dois belos painéis de azulejos que se mantêm num razoável estado de conservação. O mesmo programa decorativo pode ser observado na fachada voltada ao cais de embarque, onde se abrem três portas separadas por quatro painéis de azulejos.

A tipologia⁵¹ dos azulejos de padrão da estação de Freixo de Espada à Cinta é muito próxima ao catalogado no AZ infinito com o n.º identificador P-19-00021. Contudo, notam-se pequenas variações, sobretudo nos elementos diferenciadores das nervuras e núcleo do florão central. O mesmo acontece com a flor do elemento de ligação constituído pelo motivo de folhagem e pelo motivo de ligação composto pelo quadrado vermelho.

O módulo é de 2x2/1 e agrega “*padrão policromo, com um centro e um reticulado no qual se inscrevem dois elementos de ligação. O centro dispõe forma quadrangular formada por pares de paralelogramos amarelos, que inscreve quadrado sobre o vértice*

Fig. 25 Em cima: Azulejos de padrão da estação de Freixo de Espada à Cinta
Em baixo à esquerda: Módulo de 2x2/1
Em baixo à direita módulo 1x1/1 da cercadura

51. Ver <https://redezulejo.lettras.ulisboa.pt/pesquisa-az/ficha.aspx?id=557&ns=214000&lang=PO&c=padroesEMolduras&IPR=830>

Fig. 26 Estação da Lagoaça

Fig. 27 Estação da Lagoaça

Fig. 28 Estação da Lagoaça

Fig. 29 Estação da Lagoaça

azul. Este apresenta circunferência amarela ladeada por quatro trifólios⁵². O interior da flor de pétalas apresenta um núcleo a castanho. Um dos elementos de ligação é formado por quadrado vermelho onde se inscrevem mais quatro losangos: um castanho, um amarelo, outro recortado a verde, e finalmente um último a castanho. O outro elemento de ligação apresenta um motivo de folhagem verde, disposto em torno de um núcleo circular castanho com flor amarela e núcleo castanho. Uma flor castanha com núcleo circular amarelo surge delineada na folha superior e inferior da folhagem de ligação.

A cercadura compõe-se por um módulo 1x1/1, e fecha no topo cada um dos painéis. É também policroma com bordos definidos por barras azuis e linhas paralelas intercalares de cor amarela. Na parte superior, às duas linhas amarelas segue-se um ponteadado da mesma cor.

No centro desenvolve-se um elemento centralizado onde assoma uma repetição contínua e ondulada, propagando um motivo floral inscrito em fundo

verde e núcleo castanho assente sobre cingidoiro de estrepes vermelhos.

Na sala de espera, onde se localizava a bilheteira, as paredes eram protegidas por lambril de azulejo branco com cercadura de 1x1/1 adornada por motivos cruciformes unidos por losangos ponteados em azul. Na parte superior, no compartimento destinado à cozinha do chefe da estação, lobriga-se ainda vestígios de uma lareira revestida por azulejo de módulo 2x2/1 e cercadura de 1x1/1 com fundo branco estampilhado com flor-de-lis azul⁵³.

3.4. Estação de Lagoaça

Situada a sudoeste da aldeia de Lagoaça, sobre a EN 221, esta estação de caminho de ferro é um bom exemplo da preservação e do cuidado que as entidades públicas podem ter com o património cultural. A preservação deste imóvel resultou de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Lagoaça e a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, o que

permitiu manter a edificação com as suas características originais basilares.

Arquiteticamente, o edifício replica, grosso modo, a planta de Freixo de Estada à Cinta e Bruçó, incluindo o plano decorativo composto por azulejos policromos, de padrão repetido.

O conjunto é constituído pelo edifício de passageiros e por um cais coberto adossado. Possui ainda instalações sanitárias, habitação de pessoal e depósito de água. Em 1934 foi construída uma casa para habitação do capataz geral da via⁵⁴.

O edifício de passageiros exibe uma planta retangular com dois pisos e duas frentes principais: uma virada ao largo e outra virada à gare. Nestas duas fachadas rasgam-se três portas destacadas por arco achatado e aduelas em granito separadas por painéis de azulejos assentes sobre soco de cantaria.

Nos panos do segundo andar, em ambas as fachadas, abre-se uma janela sobressaída por peitoril, arco achatado e bordadura granítica. Na parede lateral replica-se o mesmo reportório decorativo com painel de azulejos, porta e janela intercalada por placa toponímica.

Todas as paredes estão rebocadas e pintadas de branco. Os cunhais são em silharia fendida e as fachadas são rematadas com friso e cornija de cantaria.

O interior é dividido entre as áreas de serviço no piso térreo e a habitação do chefe de estação no segundo piso, numa organização espacial já observada no caso da estação de Freixo.

O cais de mercadorias tem planta retangular, cobertura em duas águas, e apresenta portais de verga reta nas fachadas principal e posterior, entre janelas jacentes de arco abatido com fecho saliente⁵⁵.

3.4.1. O azulejo de padrão da Estação de Lagoaça

A tipologia dos azulejos da estação de Lagoaça é igual à observada na estação de Freixo de Espada à Cinta e, como veremos, igual ao padrão presente na estação Bruçó. Em Lagoaça, os azulejos encontram-se em bom estado de conservação, dispostos num silhar com 1 metro de altura e uma distribuição feita por quatro quadros na fachada frontal, dois na parede lateral e quatro na fachada posterior.

52. Az infinitum (P-19-00021) disponível em <https://redeazulejo.lettras.ulisboa.pt/pesquisa-az/ficha.aspx?id=557&ns=214000&lang=PO&c=padroesEMolduras&IPR=830>, data da consulta a 27-06-2024.

53. Dada a falta de segurança e a impossibilidade de atingir o 1º andar do edifício, não foi possível fotografar estes azulejos de forma a garantir tecnicamente a qualidade da imagem. Quando analisarmos a estação de Bruçó, apresentaremos o extrato de um zoom fotográfico obtido a partir do primeiro piso desta estação, que reproduz ou duplica, na íntegra, a planta arquitetónica e a decoração azulejar da estação de Freixo de Espada à Cinta.

54. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1129: 29, 1 de janeiro de 1935. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Gazeta-CF/1935/N1129/N1129_master/GazetaCFN1129.pdf, data da consulta a 18-07-2024.

55. SIPA: Estação Ferroviária de Lagoaça, (Oliveira, 2017). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35720, data da consulta a 17-07-2024.

Fig. 30 Estação de Bruçó

Fig. 31 Estação de Bruçó, com armazém da F.N.P.T, à direita

Fig. 32 Estação de Bruçó

Fig. 33 Estação de Bruçó

A uniformidade do uso do mesmo tipo de azulejo e as grandes semelhanças da planta arquitetónica em três estações que seguem uma implantação sucessiva, deve estar associada à execução simultânea desses projetos e aos contextos económicos que os suportaram. Como já mencionámos, a construção do trecho entre Carviçais e Lagoaça esteve interrompida por muitos anos devido à falta de financiamento e dificuldades financeiras do país, mas em julho de 1926 havia a previsão da retoma dessas obras. Embora o projeto de abertura da via e da colocação dos carris tenha sido interrompido, o mesmo não aconteceu com o plano de construção das três principais estações desse troço, edificadas previamente à abertura da via-férrea. Quando a construção da linha foi retomada, já as estações de Freixo, Lagoaça e Bruçó se encontravam há alguns anos concluídas.

Estas três estações partilham aspetos muito semelhantes de uma planta arquitetónica com utilização comum e revelam igualmente o mesmo projeto decorativo. Tal facticidade, deve-se, muito provavelmente, a um programa de implementação

simultânea, executado num contexto de indefinição política e crise financeira.

O sincronismo de construção e as soluções estandardizadas não só poderá refletir uma economia de escala e racionalização de recursos⁵⁶, como igualmente garantir o esforço de manutenção de uma identidade visual e arquitetónica, garantindo uma coesão e continuidade numa época de grandes dubiedades.

3.5. Estação de Bruçó

Ao examinarmos as características arquitetónicas e funcionais do conjunto edificado da estação ferroviária de Bruçó, destacamos de imediato o edifício de passageiros e um pouco mais deslocalizado para sul, um cais de duas águas com paredes graníticas. O conjunto é ainda composto por instalações sanitárias (“retretes”) e uma casa para habitação do pessoal⁵⁷.

O edifício de passageiros apresenta uma planta retangular e estava organizado em dois pisos. Originalmente, as coberturas foram talhadas em

duas águas, mas estas ruíram, tal como a maioria das estruturas interiores. As fachadas, rebocadas e pintadas de branco, estavam adornadas com elementos de cantaria, incluindo um soco, silhar de azulejos policromos, friso e cornija.

O interior do edifício de passageiros era funcionalmente dividido entre áreas de serviço instaladas no primeiro piso, e a habitação do chefe de estação no segundo. No primeiro piso, tal como acontece na estação de Freixo, ainda é possível observar vestígios de painéis de azulejos brancos, rematados superiormente por uma cercadura azul. Estes elementos decorativos são típicos da arquitetura ferroviária desse período, conferindo ao espaço um aspeto estético, agradável e, ao mesmo tempo, facilitador da limpeza e manutenção das áreas de serviço.

A divisão funcional dos espaços interiores reflete a hierarquia e as necessidades operacionais da estação ferroviária. O piso térreo era crucial para o funcionamento diário, enquanto o piso superior fornecia habitação ao chefe de estação, assegura-

ndo a presença constante de um responsável pelas operações. Estes edifícios são testemunhos importantíssimos para entender a evolução das infraestruturas de transporte ferroviário e da arquitetura que lhe está associada. Tais paisagens ferroviárias foram espaços centrais na estruturação da rede de comunicações do país até à década de oitenta do século XX, não podendo ser encarados apenas como pontos de transbordo de passageiros e mercadorias. Elas eram sobretudo centros de dinamismo económico e social, desempenhavam um papel excecional na vida das comunidades rurais, servindo de residência para o pessoal ferroviário e proporcionando serviços essenciais para a economia local, como é exemplo o grande armazém da Federação Nacional de Produtores de Trigo (F.N.P.T)⁵⁸, aqui instalado para proceder à recolha, armazenamento e posterior distribuição comercial dos cereais produzidos no planalto.

56. “Para os edifícios foram adotadas soluções estandardizadas em planta e volumetria, com algumas variantes e dimensionamentos controlados, em função da procura e que possibilitavam uma economia de gastos considerável”. (Azevedo, 2015:188).

57. Estava em construção em 1934, quatro anos depois de ser inaugurado o troço entre Lagoaça e Mogadouro. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1129: 29. 1 de janeiro de 1935. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/GazetaCF/1935/N1129/N1129_master/GazetaCFN1129.pdf, data da consulta a 18-07-2024.

58. “A Federação Nacional dos Produtores de Trigo (FNPT) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 21300, de 28 de maio de 1932, organizada, depois, pelos Decretos n.º 22871 e 22872, ambos de 24 de julho de 1933, e reorganizada pelo Decreto-Lei n.º 24949, de 10 de janeiro de 1935. Direccionada para a produção de trigo, a promoção da armazenagem, a beneficiação, a estabilização e warrantagem do trigo, a Federação comprava, conservava e vendia o trigo produzido em Portugal. Participou no aperfeiçoamento das culturas, na seleção mecânica de sementes, em estudos económicos, no recenseamento dos produtores, na liquidação de financiamentos. A FNPT desenvolveu um papel muito importante na dotação e regularização, quase por todo o país, de estruturas de armazenamento e calibragem de cereais. Foi extinta em

Fig. 34 Lareira da estação de Bruçó com azulejos estampilhados a flor-de-lis, também presentes na estação de Freixo

Fig. 35 Cercadura de 1x1/1 adornada por motivos cruciformes unidos por losangos ponteados em azul

Fig. 36 Placa toponímica produzida fábrica Lusitânia - Lisboa

Fig. 37 Estação de Vilar do Rei

3.5.1. O azulejo de padrão da Estação de Bruçó

Não nos deteremos muito tempo sobre os azulejos de padrão da estação de Bruçó, pois, como já mencionado várias vezes, eles repetem o esquema decorativo das duas estações anteriormente apresentadas. O modelo da estação de Bruçó é rigorosamente igual ao da estação de Freixo e Lagoaça, apresentando as mesmas soluções arquitetónicas e exibindo a mesma tipologia azulejar tanto no exterior quanto no interior⁵⁹. A única diferença é que o silhar exterior em Bruçó é distribuído por quatro fachadas, enquanto em Freixo e Lagoaça está presente em apenas três, porque nesses dois casos o edifício de passageiros surge geminado com um cais de mercadorias coberto. Também aqui surge uma lareira com azulejos brancos estampilhados com flor-de-lis

e uma cercadura de pontilhados e cruciformes que fecha os lambris de azulejos brancos da sala de espera da estação.

3.6. Estação de Vilar do Rei

Esta estação integra um edifício de passageiros, um cais coberto, um edifício destinado às instalações sanitárias e residência para carregadores⁶⁰.

O edifício de passageiros possui uma planta simples, de um único piso com fachadas argamassadas e pintadas assentes em embasamento granítico, rematadas em cornija. *“A fachada principal, orientada para o sul, é caracterizada por um portal de verga reta, encimado por um alpendre com telhado, e uma janela em meia luneta. Destaca-se, à direita do portal, uma ampla chaminé saliente”*⁶¹.

O interior do edifício de passageiros estava funcionalmente dividido entre áreas de serviço e a residência do chefe de estação. A disposição espacial interna foi projetada para otimizar tanto o atendimento aos passageiros quanto as necessidades habitacionais e operacionais.

O aspeto mais relevante para a nossa análise temática é a presença, nas fachadas laterais, de dois painéis toponímicos de azulejos com letras azuis, produzidos pela fábrica Lusitânia de Lisboa.

3.7. Estação de Mogadouro

Quando foi construída, a localização da estação de Mogadouro, distanciada quase 6 km da sede concelhia, não agradou às gentes do centro do concelho e particularmente aos que habitavam na vila, que na altura fizeram notar o seu descontentamento face ao traçado da via-férrea e à localização da estação que lhes dava serventia (d’Abreu, 2015:74). É curioso observar um quase constante afastamento da Linha do Sabor dos aglomerados populacionais. Ao analisarmos o traçado e a sua relação com o território podemos observar que a maioria das estações estão

situadas fora das localidades. Quem projetou o traçado parece ter tido como premissa o afastamento do centro ou da proximidade imediata das vilas e aldeias. Só as estações de Torre de Moncorvo, Carviçais, apeadeiro de Vilar do Rei, estação de Variz e em parte Duas Igrejas se encontram no tecido urbano dessas localidades. As restantes distanciam-se alguns quilómetros dos aglomerados homónimos, como Mogadouro e muito mais evidente o exemplo de Freixo de Espada à Cinta.

O conjunto arquitetónico e ferroviário da estação de Mogadouro é composto por sete estruturas funcionais interligadas, desempenhando cada uma um papel específico no complexo. Estas construções incluem o edifício de passageiros, um cais coberto, edifício das instalações elétricas, depósito de água, oficina e habitações de pessoal.

A planta arquitetónica do edifício de passageiros obedeceu a um traçado que se pretendeu condizente com o *“estilo rústico português”*⁶², resultando num dos edifícios mais monumentais e mais belos da Linha do Sabor.

O edifício de passageiros apresenta uma planta poligonal, uma escolha que pode refletir considerações

1972 pelo Decreto-Lei n.º 427/72, de 31 de outubro, tendo as suas atribuições, competências, ativos, passivos, serviços e pessoal sido incorporados no Instituto dos Cereais”. Informação disponível em <https://pesquisa.auc.uc.pt/details?id=59674>, data da consulta a 18-07-2024.

59. No caso da estação de Lagoaça não conseguimos aceder ao seu interior, mas uma vez que as composições decorativas são iguais no exterior, supomos que também o sejam no interior.

60. Estas e outras obras estavam a ser concluídas nos inícios de 1933. A saber: casas para carregadores nas estações de Bruçó e Vilar do Rei; Casa para pessoal braçal na estação de Mogadouro; um cais coberto de mercadorias na estação de Vilar do rei e um cais descoberto em Mogadouro. «Ainda o que se fez nos Caminhos de Ferro em Portugal no ano de 1932» *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1082: 61–63, 16 de janeiro de 1933. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1933/N1082/N1082_master/GazetaCFN1082.pdf, data da consulta a 22-07-2024.

61. “Estação Ferroviária de Vilar do Rei”, (Oliveira, 2017). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35718, data da consulta a 22-07-2024.

62. NUNES, José Sousa - «A Via e Obras nos Caminhos de Ferro em Portugal». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1476: 421,16 junho 1949. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1949/N1476/N1476_master/GazetaCFN1476.pdf, data da consulta a 22-07-2024.

Fig. 38 Estação de Mogadouro

Fig. 39 Estação de Mogadouro

Fig. 40 Estação de Mogadouro, fachada voltada à linha

Fig. 41 Interior da estação de Mogadouro

tanto estéticas quanto funcionais, visando otimizar a circulação de passageiros e a utilização do espaço. As fachadas do edifício organizam dois pisos, encontravam-se rebocadas e pintadas de branco, característica que fornecia uma aparência mais limpa, asseada, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, uma certa atemporalidade.

As fachadas são adornadas por um embasamento de cantaria trabalhado que protege a parte inferior das fachada contra choques e humidade.

O alçado virado para a linha férrea é especialmente ornamentado com um silhar de azulejos de padrão policromo, uma característica decorativa que realça a tradição da azulejaria portuguesa e proporciona uma dimensão estética com funcionalidade higiénica. Esta fachada é rematada com um duplo friso e cornija de cantaria, conferindo um acabamento sofisticado e duradouro. A fachada virada à plataforma está associada a um alpendre suportado por cinco colunas de granito. Todas as paredes são marcadas por pormenores arquitetónicos onde sobressaem engenhosos pormenores de carpintaria, assim como molduras e peitoris em

granito associados aos vãos das portas e janelas abertas nos diferentes alçados.

No piso térreo, as áreas foram destinadas aos serviços da estação, incluindo a área de telégrafo, despachos e bilheteira. A bilheteira conserva um pequeno guiché com vão em arco, construído em madeira e protegido por um resguardo metálico, que limitava o acesso dos passageiros⁶³. A área pública do rés-do chão, que inclui uma sala de espera com ladrilhos hidráulicos, proporcionava um ambiente confortável para os passageiros, enquanto aguardavam a chegada do comboio. Os entaipados internos incorporavam maioritariamente lambris de azulejos de padrão geométrico compostos com quadrados verdes. O interior do edifício foi organizado para maximizar a eficiência operacional e o conforto dos passageiros.

No segundo piso, destaca-se uma varanda com cobertura assente em colunelos de cantaria e uma proeminente chaminé. O acesso a este andar é constituído por uma escadaria lateral exterior colocada na fachada norte. Todo o andar superior integra e contextualiza áreas bem definidas e privadas,

servindo como residência para o chefe de estação e a sua família.

Em 1932, altura em que a estação já encontrava concluída, foi aprovada a edificação de um novo cais no terreno fronteiro ao edifício de passageiros que mais tarde, na década de sessenta, acabou por ser ocupado com os silos da Federação Nacional de Produtores de Trigo, para onde convergiu durante alguns anos a maioria da produção do cereal colhido no planalto mirandês.

3.7.1. Os azulejos de padrão do interior e exterior da estação de Mogadouro

O programa decorativo da estação centra-se no edifício de passageiros. A composição padronizada do silhar de azulejos da fachada voltada à via férrea possui 120 centímetros de altura e organiza-se em cinco painéis dispostos em função de quatro portas que dão acesso aos compartimentos do piso inferior.

O módulo é de 2x2/ 1, possuindo padrão policromo, com dois centros sobre fundo azul, articulados entre si por uma malha branca e amarela. Um dos centros é constituído por moldura denticular laranja que circunscreve florão recortado a branco rematado por flores trifoliadas brancas, inscritas sobre núcleo quadrangular amarelo, branco e azul. O outro centro apresenta forma cruciforme desenhada em linhas

Fig. 42 Interior da estação de Mogadouro

63. Estação Ferroviária de Mogadouro”, (Oliveira, 2017). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35691, data da consulta a 22-07-2024.

Fig. 43, 44, 45 (da esquerda para a direita) Lambril do interior da estação de Mogadouro. Módulo de 1x1/1 do Lambril e ladrilhos hidráulicos

Fig. 46 Em cima: Azulejos de padrão da estação de Mogadouro
Em baixo à esquerda: Módulo de 2x2/1
Em baixo à direita: Módulo 1x1/1 da cercadura

sobre fundo azul, onde se insere um grande florão de folhas brancas, amarelas e centro laranja. Este motivo é rodeado por mancha de linhas polimorficas brancas e amarelas. A malha do entrelaçado permite a transladação entre os dois centros, sendo consubstanciada por um losango amarelo centrado num petalado cruciforme.

A cercadura dupla (superior e inferior) compõe-se por um módulo de 1x1/1 e apresenta padrão policromo com barras brancas, amarelas e azuis. Desenvolve sequencialmente uma reserva formada por duas volutas simétricas azuis unidas por segmentos amarelos. No centro surge um elemento vegetalista recortado a azul e amarelo. O elemento de ligação é constituído por motivo floral com laterais oculadas e centro losangular em azul.

Os lambrils dos compartimentos interiores da estação de Mogadouro são revestidos por azulejos brancos com módulo 1x1/1, com centro geométrico verde e elemento de ligação com a mesma forma. A cercadura compõe-se por um módulo de 1x1/1 com barras verdes e losango verde.

3. 8. Estação de Variz

A estação ferroviária de Variz começou a ser construída no ano de 1938⁶⁴, estruturando-se ainda hoje como um complexo de grande importância e significado para a compreensão e estudo do património ferroviário português associado às linhas de bitola métrica de 1 metro. Apesar de na atualidade se verificar algum abandono, o complexo ainda mantém intactos vários dos seus elementos originais, proporcionando uma visão elucidativa sobre a arquitetura e a funcionalidade das estações ferroviárias da época.

A paisagem ferroviária associada à estação de Variz integra o edifício de passageiros, um cais coberto, o edifício das instalações sanitárias, dois edifícios de habitação e um depósito de água. Cada um desses componentes desempenhou um papel importante no funcionamento diário da estação e no atendimento às necessidades dos passageiros e funcionários.

O edifício de passageiros constitui o volume mais interessante do ponto de vista arquitetónico, ao exibir uma planta de um só piso e fachadas rebocadas e pintadas de branco com remate em cornijas graníticas. Este edifício é ainda marcado por vários apontamentos pétreos e pela presença de um embasamento de cantaria onde assenta um silhar de azulejos de padrão policromo com 56 cm de altura que percorre todas as paredes exteriores. Na fachada voltada para o norte, abrem-se três janelas e uma porta lateral, todas emolduradas por vãos e peitoris de cantaria. A fachada posterior, voltada ao cais de embarque, apresenta uma organização multiangular composta por um corpo mais saliente onde se abre uma janela tripartida rematada em arco de volta perfeita e empena alteada onde se inscreve um painel de azulejos recortado com o brasão dos Caminhos de Ferro do Estado. Esta fachada recua e forma um alpendre em forma de galeria com três amplos arcos de volta perfeita assentes em colunas baixas quadrangulares, de cantaria. As fachadas laterais estão marcadas por dois vãos e duas placas toponímicas de azulejo com letras a azul. O interior do edifício organiza-se em duas zonas: a primeira, situa-se a poente e corresponde à antiga habitação do chefe de estação, o que garantia a proximidade e a facilidade de acesso às suas funções. A segunda, virada a nascente, era reservada ao público e incluía

64. No *Diário do Governo* n.º 33, de 10 de fevereiro de 1938 publica-se o seguinte: “Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, a quem foi presente o auto de recepção definitiva da empreitada n.º 2 da linha do Sabor, de execução de: b) Assentamento das segundas vias e linhas de topo para serviço do cais nos apeadeiros de Variz e Urrós, assim como o das necessárias mudanças de via; c) Edifício de passageiros, cais de mercadorias, retrete, plataforma, vedações, reservatório e respectiva canalização no apeadeiro de Variz”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1204, 16 de fevereiro de 1938, p.104. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1938/N1204/N1204_master/GazetaCFN1204.pdf, data da consulta a 22-07-2024.

No mesmo ano, publica-se no *Diário do Governo* n.º 203, II Série, de 1 de setembro, o anúncio de um contrato com José Teixeira de Magalhães para a realização da empreitada de pavimentação do largo da gare da estação de Variz. Esta estação havia sido precedida por um apeadeiro. Informava o anúncio: “Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, que Rogério Vasco Ramalho, engenheiro director geral de caminho de ferro outorgue, em nome do mesmo Ministro, no contrato a celebrar com José Teixeira de Magalhães para a execução da empreitada n.º 4 da Linha do Sabor, de pavimentação do largo da estação de Variz”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1218: 432, 16 de setembro de 1938. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/GazetaCF/1938/N1218/N1218_master/GazetaCFN1218.pdf, data da consulta a 22-07-2024.

Fig. 47 Estação de Variz, fachada voltada à linha

uma sala de espera e áreas de serviço com bilheteira, telégrafo e despachos. Recolhemos informação que os espaços interiores são decorados com silhar de azulejos de padrão policromo⁶⁵, mas aquando da nossa visita o edifício encontrava-se fechado pelo que não o conseguimos observar e fotografar.

Elemento a destacar é também o edifício das instalações sanitárias, com planta quadrangular de pequenas dimensões e paredes exteriores preenchidas com um embasamento granítico, painéis de azulejos policromos e remate com friso também em granito.

3. 8. 1. Os azulejos de padrão da estação de Variz

Os azulejos de padrão da estação de Variz distribuem-se uniformemente por todas as paredes do

edifício de passageiros e pelo edifício das instalações sanitárias. No primeiro caso, os painéis formam um tapete que enfeita todas as paredes exteriores, sendo apenas interrompidos e modelados pelas portas e janelas abertas nas diferentes fachadas do edifício. No segundo caso, o silhar decora as quatro paredes que estruturam a planta quadrangular do pequeno edifício do WC.

O silhar de azulejos do edifício principal encaixa-se entre um embasamento e um friso de granito, possui 56 centímetros de altura e gera um esquema repetitivo a partir de um módulo constituído por dois azulejos horizontais e quatro verticais (2x4) com padrão policromo do tipo camélia⁶⁶. O centro é constituído por uma flor (camélia ou rosa) formada por três camadas de pétalas semicirculares e ligeiramente lanceoladas em tons de azul, com rebordo amarelo e

65. “Estação Ferroviária de Variz”, (Oliveira, 2016). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35690, data da consulta a 22-07-2024.

66. O padrão camélia “é inspirado em motivos chineses, foi um dos mais comuns na azulejaria portuguesa do século XVII, sobretudo no terceiro quartel da centúria (1650–670)” (SIMÕES — *Azulejaria em Portugal no século XVII*, Tomo I, p. 44). “O motivo principal resulta da estilização de uma flor — peónia ou rosa —, que se abre em várias camadas de pétalas e cuja dimensão parece ser proporcional à passagem do tempo, uma vez que os exemplares mais próximos do final de Seiscentos ou já do início do século XVIII apresentam a ‘camélia’ cada vez mais reduzida e envolta por uma profusão de folhagens (PAIS — *Padrões (ainda) imprecisos (...)*, p. 144)”. Baseado em classificações do AZ Infinitum, disponível em <https://redeazulejo.lettras.ulisboa.pt/pesquisa-az/azinfinitem.aspx?pesquisaGeral=1>, data da consulta a 05-08-2024.

Fig. 48 Estação de Variz

Fig. 49 Cais coberto da estação de Variz

Fig. 50 Retrete com azulejos policromos da estação de Variz

Fig. 51 Azulejos de padrão do edifício de passageiros da estação de Variz
 Fig. 51a Módulo de 2x4/1 dos azulejos exteriores da estação de Variz
 Fig. 51b Azulejos policromos do edifício do WC
 Fig. 51c Módulo de 2x2/1 do WC da estação de Variz

Fig. 52 Painel de azulejos recortado com o brasão dos Caminhos de Ferro do Estado

núcleo azul assinalado por anéis amarelos. Esta flor é envolvida por vários pedúnculos com folhagem azul e botões vegetais gemados que se ligam a um losango azul rematado por pontilhado de gomos igualmente em amarelo. Na zona superior e inferior do módulo surgem mais dois elementos de ligação: o primeiro é constituído por florão azul com centro cruciforme e um núcleo centrado por rodela azuis e amarelas; o segundo desenvolve-se no topo e na base da composição e integra mais uma folhagem com contas amarelas e um arco trifólio em azul com projeção realçada a partir de uma orla branca e uma linha mais fina em azul. Os painéis não possuem cercadura, sendo rematados, superior e inferiormente, por linhas azuis de diferentes espessuras.

Os azulejos das instalações sanitárias compõem-se por um módulo de 2x2, com padrão policromo, com dois centros que se alternam numa repetição

de oito azulejos verticais, formando um silhar com 70 centímetros de altura. Um centro é formado por motivo solar com raios amarelos e núcleo azul.

O outro é formado por losango com vértices rematados em folhagem simples e estilizada. O elemento de ligação entre os dois centros é composto por uma forma elíptica riscada a amarelo com núcleo azul em losango e laterais em meia-lua realçadas por linhas amarelas ligadas a um dos raios ou pétala do motivo solar/floral.

3.9. Estação de Urrós

Em 1932,⁶⁷ encontrava-se em andamento a obra da extensão da Linha do Sabor entre as localidades de Mogadouro e Urrós. Este projeto, que avançou muito lentamente, continuava em execução em 1937, com os trabalhos já em curso para a expansão até Duas Igrejas — Miranda.

67. Informava a *Gazeta dos Caminhos de Ferro*: “Na linha do Sabôr prosseguiu normalmente a construção do lanço de Mogadouro a Urroz”. «A Direcção Geral dos Caminhos de Ferro e o ano findo» *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1081: 15, 1 de Janeiro de 1933. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/GazetaCF/1933/N1081/N1081_master/GazetaCFN1081.pdf, data da consulta a 05-08-2024. “Encontra-se em construção — Linha do Vale do Sabôr: lanço de Mogadouro e Urroz e Urroz a Duas Igrejas na extensão de 32 quilómetros e 407 metros”. SOUSA, José Fernando de «Abertura do novo troço da Linha de Portalegre» *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1179: 75, 1 de fevereiro de 1937. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/GazetaCF/1937/N1179/N1179_master/GazetaCFN1179.pdf, data da consulta a 05-08-2024.

Fig. 53 Estação de Urrós

Fig. 54 Estação de Urrós

Fig. 55 Estação de Urrós

Fig. 56 Estação de Urrós (cais de mercadorias)

Para um enquadramento cronológico mais exato, mais uma vez recorreremos ao *Diário do Governo*, II Série, n.º 33, datado de 10 de fevereiro de 1938, onde foi oficializado o diploma que validou definitivamente as obras referentes à empreitada final da Linha do Sabor. Essa empreitada, realizada pela Companhia Geral de Construção, incluía a instalação da via-férrea e a construção de outras estruturas adicionais, onde se incluiu a estação de Urrós, cujo projeto contava com “*um edifício destinado aos passageiros, uma retrete, uma plataforma, um cais para mercadorias, uma linha de topo, cercas, uma placa giratória para a inversão das locomotivas, um depósito de água e uma segunda linha férrea*”⁶⁸.

A estação de Urrós foi construída ao mesmo tempo que a estação de Variz, e talvez por isso ambas apresentam a mesma solução arquitetónica. Efetivamente, os dois edifícios são cópias um do outro, pelo que não nos alongaremos muito na sua descrição estrutural,

uma vez que já o fizemos para o caso analisado anteriormente⁶⁹.

Na atualidade, conservam-se ainda diversos elementos originais, apesar do avançado estado de degradação. Entre os edifícios que ainda perduram, encontra-se o destinado aos passageiros, um cais coberto e fechado, um bloco de instalações sanitárias, duas casas de habitação e um depósito de água. A planta do edifício principal seguiu o esquema arquitetónico de Variz, exibindo planta poligonal e fachadas de um único piso, revestidas com azulejos policromos. Este edifício está dividido em duas áreas distintas: uma destinada à residência do chefe da estação e outra para abrigar os serviços e o atendimento ao público. Possuía também empena alteada com um painel de azulejos recortado com esfera armilar e escudo, compondo o brasão dos Caminhos de Ferro do Estado. Contudo, o painel acabou por ser retirado, acentuando-se, desse modo, o estado

de declínio a que chegou este imóvel e esta paisagem ferroviária.

Segundo António Jorge Nunes (Nunes, 2023: 218), esse quadro azulejar com representação de símbolo institucional foi enriquecer o espólio do Museu Nacional Ferroviário, tendo sido restaurado e exposto permanentemente numa das salas daquela instituição cultural da cidade do Entroncamento.

3. 9. 1. Os azulejos de padrão da estação de Urrós

À semelhança de Variz, os azulejos policromos da estação de Urrós organizam-se em diferentes painéis presentes em todas as fachadas exteriores do edifício de passageiros e instalações sanitárias.

No caso do edifício de passageiros, o silhar encaixa-se entre um embasamento e um friso de granito, possui 56 centímetros de altura e gera um esquema repetitivo a partir de um módulo constituído por quatro azulejos (2x2/1) com padrão policromo de inspiração setecentista. O centro organiza-se por um entrelaçado floral constituído por motivos brancos e amarelos, sobre fundo azul, predominando motivos vegetalistas que convergem para um núcleo central. A partir do interior projeta-se um ornato recortado a amarelo, coroado por quatro motivos vegetalistas do mesmo tom. Os elementos de ligação são compostos por um motivo

floral, também em amarelo, mas com contornos mais abertos.

A cercadura (superior e inferior) é constituída por um módulo de proporções 2x1/1 e exhibe um padrão policromo composto por barras em branco, amarelo e azul. A estruturação segue uma sequência coerente, apresentando dois motivos principais: o primeiro consiste num octógono delineado por linhas amarelas, cujo centro é ocupado por uma flor com pétalas amarelas e núcleo circular azul; o segundo é composto por um círculo com dupla cercadura, contendo um centro floral amarelo e núcleo losangular a azul. Esses dois elementos estão interligados por um interlaçado curvilíneo em azul, formando uma composição de estilo arabesco rematada por elementos vegetalistas de cor amarela.

Os espaços interiores da estação de Urrós estavam igualmente revestidos com azulejos policromos, formando lambris com 112,5 centímetros de altura. O estado de degradação alcançado já não permite um registo coerente da tipologia azulejar aqui aplicada. Permite-se ainda captar o módulo de 2x2 que formava a barra desses painéis; os restantes contextos decorativos foram quase que integralmente destruídos e na sua maioria pilhados. Ornamentalmente, a barra dos lambris compunha-se por uma flor central amarela com núcleo losangular, ladeada por ramagens brancas rematadas em duas

68. No *Diário do Governo* n.º 33, de 10 de fevereiro de 1938, publica-se o seguinte: “*Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, a quem foi presente o auto de recepção definitiva da empreitada n.º 2 da linha do Sabor, de execução de: d) Edifício de passageiros, cais de mercadorias, retrete, plataforma, vedações, assentamento da placa de inversão de locomotivas e construção da respectiva fossa no apeadeiro de Urrós;*

e) Montagem da linha telefónica entre a estação de Mogadouro e apeadeiro de Urrós, servindo o apeadeiro de Variz, de que é adjudicatária a Companhia Geral de Construções, aprovar o referido auto, e bem assim declarar a mencionada adjudicatária quite para com o Estado das obrigações que contraiu em virtude do seu contrato”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1204: 104, 16 de fevereiro de 1938. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1938/N1204/N1204_master/GazetaCFN1204.pdf, data da consulta a 22-07-2024.

69. Ver descrição do edifício de passageiros da estação de Variz.

Fig. 51 Azulejos policromos da Estação de Urrós
 Fig. 51a Módulo de 2x2/1 dos azulejos exteriores
 Fig. 51b Módulo da cercadura dos azulejos de exterior
 Fig. 51c Barra dos azulejos policromos do interior do edifício de passageiros
 Fig. 51d Módulo da barra dos azulejos do interior do edifício de passageiros
 Fig. 51e Aspeto do interior vandalizado do edifício de passageiros

Fig. 52 Edifício do WC da estação de Urrós, decorado com azulejos de padrão

Fig. 53 Fachada da estação de Urrós voltada ao cais de embarque

flores centrais disposta na horizontal e um conjunto de quatro linhas formadas por contas dispostas em forma recurvada. O elemento de ligação é realizado por meio de florões brancos com folhas amarelas e arqueações de volta perfeita espelhadas que se concluem em forma de palmeta.

Os azulejos das instalações sanitárias são da mesma tipologia dos que se encontram nas fachadas exteriores do edifício de passageiros.

4. Os painéis figurativos nas estações de caminho de ferro durante o Estado Novo

A introdução do azulejo figurativo na Europa ocorreu principalmente através da Península Ibérica, onde as influências islâmicas se misturaram às tradições cristãs e renascentistas. Com a Reconquista (séculos XI a XV), os cristãos adquiriram as técnicas de produção de azulejos dos muçulmanos, mas adaptaram o estilo, incorporando cenas religiosas, figuras humanas e narrativas bíblicas. A cidade de Sevilha, em Espanha, tornou-se num importante centro produtor de azulejos figurativos durante o século XVI.

Em Portugal, o azulejo figurativo alcançou um desenvolvimento extraordinário a partir do século XVI. Os artesãos portugueses aprimoraram as técnicas já conhecidas e implementadas pelos espanhóis e italianos, dando origem a uma tradição própria, caracterizada por grandes painéis narrativos que retratavam temas religiosos, históricos e mitológicos. Durante o período barroco (séculos XVII e XVIII), os azulejos figurativos portugueses atingiram o seu apogeu e esplendor, surgindo encomendas de painéis que cobriam fachadas inteiras ou interiores de igrejas, palácios e edifícios públicos.

A tradição do azulejo figurativo continuou a evoluir nos séculos seguintes. No século XIX, o revivalismo histórico e o romantismo impulsionaram igualmente

a sua produção. Já no século XX, e particularmente durante o Estado Novo, a utilização de azulejos nas estações de caminho de ferro transformou-se numa prática amplamente difundida e carregada de simbolismo. O regime autoritário utilizou diversas formas de propaganda e uma refletida intervenção estética para reforçar a sua ideologia e consolidar aquilo que António de Oliveira Salazar concebia como a identidade nacional. O azulejo com representações cénicas desempenhou um papel importante na decoração das estações ferroviárias, que eram pontos de confluência de pessoas e, como tal, lugares propícios para a disseminação de mensagens políticas e culturais.

Nesse contexto, o azulejo surge como um importante instrumento de propaganda e a sua colocação nas estações ferroviárias, ou em outros locais públicos, pretendia transmitir os valores do trabalho, da cultura e do orgulho nacional. Esta decoração figurativa aspirava a irradiar representações que exaltassem a história e a cultura portuguesas, bem como as realizações do regime ditatorial. Painéis ilustrando episódios quotidianos, cenas rurais e urbanas, ou monumentos representativos da cultura e da história local, começaram a ser habituais nas pequenas e grandes estações da rede ferroviária nacional.

Além de decorarem os espaços, as cenas representadas tinham igualmente a função de educar o orgulho dos passageiros a partir de narrativas visuais laudatórias, inspiradoras da glória e da identidade nacional, exaltando-se por esse meio o historicismo, o ruralismo⁷⁰, o mar/descobrimientos⁷¹, a monumentalidade⁷², ou a religião⁷³ dos portugueses.

A partir de 1933, a modernização das infraestruturas de transporte ferroviário constituiu uma prioridade para o Estado e as estações⁷⁴ começaram a ser concebidas como símbolos do progresso

nacional. No seguimento da tradição instalada desde os séculos XVI e XVII, o azulejo de fachada, quer ele fosse de padrão ou figurativo, passou também a integrar a arquitetura ferroviária do Estado Novo, proliferando por todo o país um conjunto muito considerável de quadros azulejares figurativos nas frontarias desses edifícios⁷⁵. Estávamos perante a materialização do presumido conceito modernista do Secretariado da Propaganda Nacional⁷⁶, dirigido pelo jornalista António Ferro, onde reemergia um novo imaginário de perfil nacionalista marcado por uma visão mítica da história de Portugal e pela tradição *folk* das comunidades rurais nacionais, em confessa vontade de conciliar modernismo e tradição. (Rodrigues, 2000: 49).

A utilização de azulejos nas estações de caminho de ferro, além de possuir uma importante função decorativa, servia igualmente para propagar uma imagem agradável e cuidada do património nacional. Será, portanto, no âmbito da conjugação de um conjunto de fatores históricos, estéticos, turísticos e políticos que as estações de Sendim e Duas Igrejas vão ser decoradas, no ano de 1938, com painéis de azulejos figurativos.

4.1. Os painéis figurativos do pintor Gilberto Renda nas estações de Sendim e Duas Igrejas

Gilberto Renda foi um destacado pintor e ceramista português. Nasceu em 1884 na localidade de Seixas, concelho de Caminha, e faleceu em Lisboa, em 1971. Ficou particularmente conhecido pelos seus trabalhos de azulejaria, tendo sido considerado como um dos mais destacados mestres de pintura na Fábrica Sant'Anna, em Lisboa, onde exerceu a sua arte entre as décadas de 1920 e 1970.

Para a sua carreira artística muito terá contribuído a influência do seu tio e padrinho Miguel Ventura Terra, figura incontornável da arquitetura moderna

portuguesa. Renda teve a sua formação artística na Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde concluiu o Curso de Pintura.

Foi distinguido com diversos prémios e medalhas da Sociedade Nacional de Belas Artes e chegou a ser pintor de cenários para teatro, até se consagrar como o pintor que mais influência teve na produção da Fábrica Sant'Anna. A sua obra ficou especialmente marcada pela pintura e execução de painéis de azulejos figurativos, ainda hoje presentes em várias estações ferroviárias de Portugal. Um dos exemplos mais notáveis do seu trabalho pode ser visto na estação ferroviária de Caminha, onde os seus azulejos retratam paisagens, monumentos e atividades tradicionais da região, à semelhança do que também concebeu para as estações de Sendim e Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro.

As produções ou encomendas da arte de Gilberto Renda para as diversas estações ferroviárias, ajudou a consolidar a fama da Fábrica Sant'Anna e a sua reputação como um dos principais centros produtores de azulejos artísticos em Portugal, durante o século XX.

Deste artista estão inventariados perto de uma centena de painéis figurativos, produzidos na Fábrica Sant'Anna para diversos edifícios públicos do país, principalmente estações de Caminho de ferro. Desse conjunto, 31 painéis situam-se na extinta Linha do Sabor, nomeadamente nas estações de Sendim (11), Duas Igrejas (19) e Pocinho (1).

No caso concreto da Linha do Sabor, as suas obras refletem a capacidade de integrar a arte da azulejaria na arquitetura funcional dos edifícios ferroviários, utilizando o azulejo como meio de expressão cultural e histórica, como aconteceu na estação de Sendim, onde o pintor criou um conjunto de painéis de azulejos que retratam cenas da vida rural e paisagens características da região. Estas obras servem tanto

70. Esta é uma questão que abordaremos mais especificamente quando, mais à frente neste texto, analisarmos os painéis figurativos das estações de Sendim e Duas Igrejas.

71. A gesta marítima como elemento identitário da "Alma Lusitana".

72. Representação de monumentos emblemáticos da região. Esta será também uma questão que abordaremos mais especificamente quando, mais à frente neste texto, analisarmos os painéis figurativos das estações de Sendim e Duas Igrejas.

73. O catolicismo foi um outro pilar identitário da cultura portuguesa durante o Estado Novo.

74. Também a partir do Estado Novo a azulejaria portuguesa encontra nos edifícios das estações de caminho de ferro um suporte preferencial para poder exprimir todas as suas potencialidades pictóricas.

75. "O grande conjunto das antigas estações ferroviárias, mesmo até à década de 1960, utilizava um vocabulário arquitetónico revivalista, nas várias cambiantes do dito estilo português modernizado, ou suavizado, durante o período do Estado Novo, sendo preferencialmente as opções temáticas da pintura dos painéis decorativos, empregues como *silharia*, com recurso a quadros construídos a partir das belezas ou imagens de cenas da *etnografia regional*". «Rota dos Azulejos. Rota Gilberto Renda». Disponível em https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/inline-files/rota-gilberto-renda-v16_3.pdf, data da consulta 20-08-2024.

76. Durante os primeiros doze anos do governo de Salazar, o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) desempenhou um papel ativo na promoção do ideário nacionalista e na padronização da cultura e das artes do regime do Estado Novo. Em 1945, sucedeu-lhe o Secretariado Nacional de Informação (SNI).

para embelezar a estação quanto para enaltecer o património local, transmitindo uma sensação de identidade e pertença comunitária.

A escolha dos temas não é acidental; ela reflete a intenção de apelar e exaltar aos viajantes o ambiente que os rodeia, enquanto se permite perpetuar imagens memoriais dos monumentos e tradições da região.

Na estação de Duas Igrejas, Gilberto Renda continua a explorar os mesmos temas regionais, com painéis que retratam⁷⁷ atividades agrícolas e cenas do quotidiano. Tal como em Sendim, os azulejos são utilizados para criar uma narrativa visual que dialoga com os viajantes, oferecendo uma pausa contemplativa na viagem. A integração dos painéis na estrutura da estação é feita para complementar a arquitetura, sem intento de sobrecarregar o espaço, mas antes de adicionar valor artístico e cultural.

Ambas as estações testemunham o talento de Gilberto Renda ao utilizar o azulejo como uma tela para explorar temas locais, contribuindo para a criação de um património artístico que, além de funcional para a época, foi profundamente enraizado na cultura e na identidade local.

4.2. A fotografia como fonte iconográfica

A utilização de gravuras e fotografias como base temática para a pintura de azulejos era uma prática comum durante o regime do Estado Novo, facilitando

a reprodução de cenas históricas, paisagens, e figuras emblemáticas que reforçavam os valores do regime. Mas essa técnica remonta, pelo menos, aos séculos XVI e XVII, altura em que muitas gravuras eram utilizadas para a produção de painéis figurativos⁷⁸.

As gravuras, muitas vezes de origem estrangeira, ou baseadas em trabalhos artísticos renomados, eram frequentemente usadas como modelos para a criação dos painéis de azulejos. Este método permitia uma maior precisão na representação das cenas desejadas, garantindo que os detalhes históricos e culturais fossem fielmente transpostos para esse suporte cerâmico. As gravuras também permitiam a reprodução em série, possibilitando decorar grandes áreas com um encadeamento visual que transmitia as mensagens desejadas.

Com a fotografia aconteceu o mesmo, embora um pouco mais tardiamente. Esta começou a ser utilizada como referência direta para a produção artística desde o final do século XIX⁷⁹, especialmente para retratar eventos contemporâneos ou cenas do quotidiano que deviam ser propagadas. Tal prática permitiu uma representação de cenários realistas e atualizados, alinhando-se com o desejo de capturar e perpetuar uma imagem verdadeira da realidade coeva do artista.

Com a modernização das técnicas artísticas e a gradual acessibilidade à fotografia, esta passou a ser amplamente utilizada como referência para a criação de painéis de azulejos⁸⁰. A fotografia permitia

77. “Retratar” é a expressão adequada, uma vez que Gilberto Renda concebe estas suas obras a partir das fotografias de um livro publicado no ano de 1930 com o título “*Em Volta de uma Espada, Memórias Mirandesas*”, de António José Teixeira com fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Este assunto será devidamente tratado nos pontos seguintes deste artigo, devendo ser sublinhado, desde já, que “no caso dos painéis figurativos, e numa primeira fase, a temática preferencial são as paisagens e sítios, usos e costumes, tradições e fainas agrícolas ou piscatórias, constituindo como que “bilhetes-postais” de cada localidade. As diferentes fontes de inspiração provêm muitas vezes de gravuras ou fotografias, revelando a intuição e competência dos pintores de azulejos na adaptação dessas imagens à escala monumental da arquitetura”. «Rota dos Azulejos. Rota Gilberto Renda», Disponível em https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/inline-files/rota-gilberto-renda-v16_3.pdf, data da consulta 20-08-2024.

78. “Na Holanda, produziram-se também painéis figurativos, a partir de reproduções e gravuras, em que a perfeição técnica com que eram executados provocou a concorrência com o produto português” (Lopes, 2021: 66).

79. “A cópia de fotografias pelo pintores de azulejos tem uma realidade anterior importante na ilustração gráfica do final do século XIX, e na arte, que ajuda a compreender o emprego desse recurso no âmbito das fábricas de cerâmica. [...] Num dado momento no final do século XIX, os pintores portugueses de azulejos recorreram a esta fonte de inspiração como fonte de inspiração” (Mingote Calderón, 2016:30).

80. Não foram apenas os pintores de azulejos nem tal técnica se circunscreveu ao período do Estado Novo. Esta é uma prática que vem já dos finais do século XIX. “Para o Caso português, esta relação entre fotografia e pintura também mereceu alguma reflexão, como a que faz P.A. Ribeiro (...) que, sem entrar em detalhes, diz que no final da década de 1870 aparece «um número considerável de pintores portugueses que assumia ter realizado as suas obras a partir de fotografias». [...] “A. Sena já tinha chamado a atenção para o uso de fotografias por alguns pintores, como Columbano Bordalo Pinheiro – com imagens de Arnaldo Fonseca – ou Raphael Bordalo Pinheiro, e de como seria interessante rever a história da pintura à luz do auxílio da fotografia” (Mingote Calderón, 2016:31).

Fig. 54 Estação de Sendim

a captura de acontecimentos reais e a representação fiel e realista de cenas do quotidiano, o que era particularmente útil para a narrativa do Estado Novo que buscava reforçar uma imagem idealizada de Portugal.

A transposição de fotografias para o azulejo, muitas vezes adaptadas e estilizadas, contribuiu para a criação de um imaginário coletivo alinhado com os ideais do regime, promovendo uma visão estática e romantizada da sociedade portuguesa.

Durante esse período (1933–1974), a azulejaria assumiu um papel com alguma relevância na construção de uma identidade nacional, servindo os interesses ideológicos do regime.

A utilização de fotografias e gravuras como base para as narrativas azulejares foi uma prática amplamente adotada nesse contexto, refletindo tanto a necessidade de reprodução em massa, quanto a probidade na representação dos temas históricos e nacionalistas promovidos pelo governo. Mas este uso não se limitava à estética; ele encontrava-se

profundamente enraizado nas estratégias de controle ideológico.

Ao utilizar imagens historicamente conotadas ou cenas do quotidiano idealizado, a ditadura conseguiu perpetuar uma visão do passado e do presente que servia aos seus propósitos de legitimação e honorabilidade. Por outro lado, a reprodução dessas imagens em espaços públicos transformava o quotidiano numa experiência imbuída de propaganda, onde, não raras vezes, a arte, a ideologia e a publicidade se entrelaçavam para um objetivo comum.

Este período é decisivo para entender o papel da azulejaria não apenas como arte decorativa associada à arquitetura pública, mas como veículo de comunicação e doutrinação política.

A instrumentalização das técnicas de reprodução para fins ideológicos revela, no contexto da ditadura portuguesa, uma complexa relação entre arte, tecnologia e poder. E com tal intento, nesse período, não era raro os pintores de azulejos recorrerem aos principais estúdios de fotografia⁸¹, ou a fontes

81. A título de exemplo veja-se o caso da estação do Pinhão, considerada como uma das estações ferroviárias mais belas do país. Num artigo

Fig. 55 Estação de Sendim

Fig. 56 Estação de Sendim

Fig. 57 Estação de Sendim

Fig. 58 Retrete da Estação de Sendim

publicadas, nomeadamente livros e revistas, como veremos mais adiante. Ai encontravam motivos de inspiração ou mesmo modelos que copiavam na íntegra e depois reproduziam a uma maior escala. Os pintores de azulejos procuravam essencialmente fotografias que contivessem temáticas como paisagens rurais e urbanas, monumentos, arquitetura tradicional, usos, costumes, tradições, profissões e fainas agrícolas. O objetivo era gerar composições figurativas onde estivessem patentes os principais vetores ideológicos do regime, mas, igualmente, um realismo e uma veracidade que tentavam passar enquanto mensagem caracterizadora de um povo com pergaminhos históricos; um povo heroico, feliz, trabalhador, honrado, honesto, mas pobre... infelizmente pobre.

É nessa contextualização global de influências e técnicas artísticas que Gilberto Renda se vai auxiliar do livro de António José Teixeira, intitulado *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas* para pintar os painéis figurativos das Estações de Sendim e Duas Igrejas. Esta obra foi publicada em 1930, oito

anos antes de ser realizada a encomenda dos painéis azulejares à Fábrica Sant'Anna.

Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas é um livro que, segundo o seu autor, pretendia dar a conhecer aos seus concidadãos “as belezas e encantos duma região tão desprotegida e abandonada quão cheia de relíquias dignas de aprêço e estudo”.

Ao longo das cerca de trinta páginas alinham-se alguns dados históricos sobre Miranda do Douro e a região envolvente, podendo aí deparar-nos com temas como a Restauração no contexto regional, a Guerra da Sucessão, a Guerra do Mirandum e outros tantos dados avulsos caracterizadores da tal região desprotegida.

António José Teixeira foi um militar com a patente de Major de Infantaria e uma aguçada curiosidade pela história militar das Terras Mirandesas. O livro, apesar de expor alguns dados históricos, não pode ser considerado um trabalho historiográfico, mas antes uma produção destinada à divulgação territorial como, aliás, o seu autor faz questão de sublinhar⁸². Sendo um trabalho de divulgação, o Major de Infantaria colocou

ênfase num registo fotográfico capaz de caracterizar a beleza das paisagens, da arquitetura vernácula e dos principais monumentos da região, enquanto *ex-libris* desse “desprotegido” território. Para isso recorreu a um seu colega, também militar, de nome Serafim Cardoso Pimenta, que à época dominava por absoluto a arte de criar imagens a partir de uma máquina fotográfica, e com ótimos resultados, como se poderá constatar a partir da consulta deste livro⁸³. “As dificuldades relativas à parte fotográfica foram vencidas pelo meu camarada tenente Serafim Cardoso Pimenta a quem tributo os meus agradecimentos”, escreve António Teixeira em forma de nota prévia do “antes da leitura”.

Mal desconfiariam os militares, quando publicaram este livro, que os registos fotográficos realizados por Serafim Pimenta viriam, oito anos mais tarde, a servir de modelos a Gilberto Renda para o artista conceber os painéis figurativos das duas estações ferroviárias. O pintor da Fábrica Sant'Anna selecionou a partir desta e de outras publicações⁸⁴ as

fotografias que seriam copiadas em painéis azulejares nas duas estações terminais da Linha do Sabor.

4.3. Estação de Sendim

A paisagem ferroviária formada pelo edificado e estruturação da estação de Sendim compõe-se por um cais coberto, edifício de passageiros, celeiro⁸⁵, casas de banho, habitação do pessoal e um depósito de água.

O edifício de passageiros organiza-se em planta retangular e em único piso. As fachadas são rebocadas e pintadas a branco com vãos de portas e janelas em granito e cornija do mesmo material. Pormenor construtivo é a existência na fachada principal de uma estrutura de porta e janela geminadas com remate em frontão triangular. Ainda nesta fachada, sob a cornija, surge um painel de azulejos policromos representando o escudo de Portugal com a inscrição “Caminhos de Ferro do Estado”. Na fachada posterior, voltada à gare, antecede um alpendre suportado por

publicado na *Revista Memória Rural*, n.º 3, a autora, Sofia Lage, revela-nos a partir de um conjunto documental a que teve acesso nos arquivos do Instituto do Vinho do Porto, que os azulejos aí colocados pela Fábrica Aleluia foram baseados numa encomenda de fotografias à Casa Alvão. LAGE, Sofia (2021) *Os azulejos do Pinhão. Um Douro a azul e branco*. *Revista Memória Rural*, n.º 3, 192–203. Disponível em <https://museudamemoriarural.pt/revistamemoriarural/index.php/revista/article/view/99>, data da consulta a 20-08-2024.

82. Escreve o autor, “O leitor que não veja neste trabalho outro intuito que não seja o de fazer conhecer aos meus concidadãos as belezas e

encantos duma região tão desprotegida e abandonada quão cheia de relíquias dignas de aprêço e estudo” (Teixeira, 1930: 3).

83. A obra pode ser consultada em <https://almamater.uc.pt/item/86827>.

84. Gilberto Renda utilizou fotografias avulso de Domingos Alvão e ainda outros exemplares retirados da obra do fotógrafo Emilio Biel, intitulada *A arte e a Natureza em Portugal*.

85. À semelhança das estações de Mogadouro e Bruçó, também em Sendim havia um celeiro da Federação Nacional de Produtores de Trigo (F.N.P.T) destinado à recolha, armazenamento e posterior distribuição comercial dos cereais produzidos na envolvente da localidade.

potentes colunas graníticas, um corpo com dupla janela coroada por frontão triangular. Também aqui, sob a cornija, se inscreve uma segunda réplica de um painel de azulejos com o escudo de Portugal, denotando a presença de uma referência nacionalista e a ligação direta com a história portuguesa. Nas fachadas laterais, há a registar a presença de dois painéis toponímicos com inscrição a azul.

O edifício foi restaurado pela Junta de Freguesia de Sendim, encontrando-se atualmente em ótimo estado de conservação, mas alguns quadros azulejares já não existem, devido aos longos anos de abandono a que o edifício ficou sujeito. No restauro do edifício bem se podia também ter contemplado o restauro dos painéis, uma vez que existe documentação fotográfica que o permitiria fazer.

Aquando da nossa visita encontramos a estação encerrada, pelo que não nos foi possível aceder ao interior que, segundo Armando Oliveira⁸⁶, “*está dividido em duas zonas com dimensões distintas. A área situada a norte, de menor dimensão, é destinada à habitação do chefe de estação. Já a área localizada a sul, maior, é reservada para o uso público, incluindo um alpendre, uma sala de espera, e os espaços de serviço, como a área de telégrafo, a bilheteira e a área de despachos. As paredes internas são adornadas com um silhar de azulejos de padrão policromo, conferindo ao ambiente uma decoração rica em detalhes e cores, que reflete a tradição artística da azulejaria portuguesa*”.

Um dos elementos mais marcantes da fachada principal e posterior são os painéis de azulejos figurativos com as composições emolduradas com motivos vegetalistas de inspiração barroca, em tons de branco e azul-cobalto, ilustrando monumentos emblemáticos da região, bem como paisagens e cenas campestres típicas da época.

Metodologicamente, a observação destes painéis de tipologia figurativa foi por nós realizada tendo em consideração os contextos históricos e artísticos, para relacionar a interpretação dos elementos visuais e simbólicos que compõem as suas cenas.

A análise partiu da fachada principal e a leitura fez-se da esquerda para a direita, consoante os normativos técnicos comumente seguidos numa observação sequencial da ordem narrativa em painéis azulejares.

4.3.1. Os azulejos Figurativos da estação de Sendim

Os temas centrais dos painéis da estação de Sendim retratam maioritariamente paisagens naturais, edifícios e outros elementos de cariz arquitetónico. Ao nível do nosso registo apresentaremos uma fotografia tirada recentemente de cada um dos painéis e um extrato da fotografia que serviu de modelo ao pintor, retirada do livro *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*.

Painel 1. (fachada principal) – “*Ponte nova sobre o Rio Fresno que corre perto da velha Cidade*”.⁸⁷

As cores utilizadas são o branco e o azul-cobalto e o motivo representado copia integralmente a paisagem captada pela lente de Serafim Cardoso Pimenta. O quadro possui uma cercadura monocromática de gosto barroco com folhagens, vieiras e cartelas anepígrafas que se prolongam sob o peitoril de uma janela. O quadro encontra-se assinado com um G.R.

Painel 2. “*Ponte medieval sobre o Rio Fresno, testemunha dos cercos de Miranda. Este rio nasce em Constantim, povoação por onde entrou o Conde de Lippe em 1767*”⁸⁸. A fonte iconográfica é a mesma, partindo de outra fotografia publicada *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*. Retrata-se uma ponte com três arcos apontados ao estilo gótico e um tabuleiro plano. Apresenta cercadura do tipo barroco, com detalhes rococó. Também este painel se encontra assinado com os caracteres G. Renda.

Painel 3. Duplo quadro com moldura barroca a estender-se sob o peitoril de uma janela. Sobre o lado esquerdo representa-se a igreja de Malhadas “*Povoação cheia de recordações históricas. Na porta lateral da arcaria ainda está a inscrição «General Lecort» dizendo-se que fora este General que tal inscrição fizera atendendo à solicitação da gente deste povoado e isto para que os soldados franceses*

86. Ver “*Estação Ferroviária de Sendim*”, ficha elaborada por Armando Oliveira. Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35688, data da consulta a 22-08-2024.

87. Legenda da fotografia que constituiu a fonte iconográfica desta composição.

88. *Ibidem*.

Fig. 59 Painel 1 da estação de Sendim

Fig. 60 “*Ponte nova sobre o Rio Fresno que corre perto da velha Cidade*”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas* de António José Teixeira.

Fig. 61 Painel 2 da estação de Sendim

Fig. 62 “*Ponte medieval sobre o Rio Fresno...*”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas* de António José Teixeira

Fig. 63 Painel 3 da estação de Sendim

Fig. 64 “*Igreja de Malhadas*”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas* de António José Teixeira

Fig. 65 Painel 4 da estação de Sendim
 Fig. 66 “Capela de Santa Cruz de Caçarelhos”.
 Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas* de António José Teixeira

Fig. 67 Painéis 5 e 6 da estação de Sendim
 Fig. 68 “Castelos de Mogadouro e Penas Róias”.
 Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta.

Fig. 69 Painel 7 da estação de Sendim
 Fig. 70 “Miranda do Douro Trabalhos na eira”.
 Fonte iconográfica: Fotografia Alvão, Lda. PT/CPF/ALV/006877, imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.

não profanassem o pequeno templo. Malhadas foi vila no princípio da monarquia. D. Sancho I deu a vila de Malhadas a D. Nuno de Zamora, D. Pedro Ponce, D. Miguel, D. André e D. Salvador com a condição de entrarem na vila de Bragança e a defenderem caso esta fôsse cercada. Esta terra tem vestígios de fortificações no sitio de Mirandina”⁸⁹.

Painel 4. Capela de Santa Cruz de Caçarelhos. “Esta Capela, de interessante estilo D. João V, é coeva do seu magnífico cruzeiro. Tem a seguinte inscrição: Memorare Novissima Tua etin Aeternum-non peccabis. Esta capela a mandou fazer o Abb. Geronimo de Moraes Castro com a ajuda das esmolos dos devotos do apóstolo S. Bartholomeu. — Anno de 1776”⁹⁰.

Painel 5. Encerra a fachada principal da estação um quadro emoldurado ao gosto barroco onde se representam os castelos de Mogadouro (lado esquerdo) e Penas Róias (lado direito). As fotografias que serviram de modelo aos quadros azulejares encontram-se assim legendadas na obra de António Teixeira: “Mogadouro — O único torreão que existe pertencente ao Castelo de Mogadouro de que foram alcaides os Marqueses de Távora”⁹¹;

Painel 6. Do lado direito, “Castelo de Penas Róias — Hoje do concelho do Mogadouro, sentinela secular situada entre o Castelo de Miranda do Douro e o Castelo de Mogadouro, assente sobre rudes penedias no meio da aridez que o rodeia. Fazia parte da série de fortificações que guarneciam a fronteira Transmontana”⁹².

Painel 7. (fachada posterior, voltada ao cais) — A fonte iconográfica deste painel é uma fotografia da autoria de Domingos Alvão (Casa Alvão)⁹³ que

atualmente integra o espólio do Centro Português de Fotografia com o código de referência PT/CPF/ALV/006877⁹⁴. Para transmitir o realismo das cenas representadas, o ceramista da Fábrica Sant’Anna socorreu-se do registo do prestigiado fotógrafo portuense e compôs um quadro que representa cenas do trabalho agrícola. Trata-se de um testemunho de cariz etnográfico que documenta as tarefas realizadas após a malhada do cereal. O quadro agrega quatro pessoas, três mulheres e um homem, que recolhem o trigo/centeio numa eira. Sobre o lado esquerdo, uma mulher mais idosa carrega o cereal acumulado na eira com uma pá para seguidamente o colocar numa peneira que outra mulher maneja para joeirar o grão; no lado direito do quadro, uma rapariga firma um saco que vai sendo cheio por um homem que detém um meio-raseiro entre as mãos. Pequenos pormenores como uma aconha⁹⁵, e em segundo plano uma junta de bois e várias medas de cereal, coanhos e palheiros, ajudam a compor um cenário que representa fidedignamente a realidade agrícola dos anos vinte ou trinta do século XX na região de Trás-os-Montes, ou mais especificamente aspetos da safra cerealífera de Miranda do Douro, local onde o registo fotográfico foi conseguido.

Como assinalou José Luis Mingote Calderón na sua obra “Da Fotografia ao Azulejo”⁹⁶, entre a fotografia de Domingos Alvão e o representado no painel de Renda notam-se algumas diferenças, sendo que “o elemento distintivo mais claro entre ambos é a postura do homem que na fotografia enche o saco de cereais com uma meia fanega, enquanto no painel olha para a câmara e segura simplesmente a medida.

89. *Ibidem*.

90. *Ibidem*.

91. *Ibidem*.

92. *Ibidem*.

93. A casa de Fotografia Alvão foi fundada em 1901 por Domingos Alvão e inaugurada em 2 de janeiro de 1902, na Rua de Santa Catarina, n.º 100, na cidade do Porto. A casa teve dois grandes mestres-fotógrafos, Domingos Alvão e Álvaro Cardoso Azevedo, seu discípulo.

94. A fotografia intitula-se. Miranda do Douro — Trabalho na Eira. Disponível em <https://digitalq.cpf.arquivos.pt/viewer?id=1182521>, data da consulta a 23-08-2024.

95. Espécie de vassoura feita em giesta.

96. Esta obra é pioneira no estudo que estabelece uma relação entre a fotografia e o azulejo. No caso específico das estações de Sendim e Duas Igrejas, assinala-se que foi José Luis Mingote Calderón o investigador que primeiro descobriu, relacionou e estudou comparativamente as fotografias que serviram de modelo ao mestre pintor Gilberto Renda. Esta relação entre fotografia e azulejo só é possível de fazer aqui, porque Mingote Calderón já o fez na obra citada, tendo sido ele e quem com ele colaborou nesse trabalho que descobriram as fontes iconográficas que serviram de suporte para os azulejos das estações de Sendim e Duas Igrejas — Miranda.

Fig. 71 Painel 8 da estação de Sendim
 Fig. 72 “Casa Quinhentista”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas* de António José Teixeira

Fig. 72 Painéis 9 e 10 da estação de Sendim
 Fig. 73 “Fonte da Ponte dos Canos e casa quinhentista”. Fonte iconográfica: Fotografias de Serafim Cardoso Pimenta

Fig. 74 Painel 11 da estação de Sendim
 Fig. 75 “Castelo de Algoso”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*

No entanto, é possível observar ainda uma ou outra diferença, como o desaparecimento da mulher que está no centro, no último plano, ou a mudança de lugar da junta ou da vassoura” (Mingote Calderón, 2016: 87).

Painel 8. O painel imediato situa-se na parede lateral que faz a transição para o alpendre do edifício de passageiros. Aqui o contexto visual volta a ter como base as fotografias de Cardoso Pimenta, representando uma casa de arquitetura tradicional que António Teixeira legendou como “*Uma casa Quinhentista com o seu alpendre característico*”⁹⁷.

Este quadro encontra-se completamente danificado, preservando-se apenas uma ínfima parte da totalidade da composição que deveria reproduzir outro exemplar arquitetónico.

Painel 9. Preenche a zona central da parede do alpendre, enquadrando-se entre duas portas que davam acesso à sala de espera do edifício de passageiros. Este é mais um painel emoldurado ao gosto barroco e enquadra mais dois elementos alusivos à arquitetura tradicional da região. Sobre o lado esquerdo a “*Fonte da Ponte dos Canos, possivelmente do Reinado de D. Manoel. A sua água vem canalizada por canos de granito. Fica situada a cerca de 400m a Oeste da Cidade*”⁹⁸.

Painel 10. A completar a dupla composição, sobre o lado direito outra “*casa quinhentista situada em Caçarelhos*”⁹⁹. À semelhança de outras situações já referidas, também aqui encontramos a assinatura de G. Renda.

Painel 11. Encerra a sequência narrativa da estação de Sendim e segue o mesmo modelo estilístico dos anteriores ao apresentar uma imagem do Castelo de Algoso, monumento medieval de grande interesse arquitetónico do concelho de Vimioso. A fotografia que serviu de fonte iconográfica possui a seguinte legenda: “*Ruínas do Castelo de Algoso, defendido valorosamente em 1710 quando o Marquês de Bay conquista, pelo ardil, Miranda do Douro*”¹⁰⁰.

4.3.2. Os azulejos de padrão da estação de Sendim

Um apontamento interessante que confere cor e vivacidade ao conjunto decorativo dominado pela monocromia do azul-cobalto dos painéis figurativos, é a presença do azulejo de padrão policromo nas paredes do pequeno edifício de planta quadrangular que serviu e ainda serve como casa de banho, ou retrete, como era habitualmente assinalado nas placas toponímicas dessas estruturas.

O módulo dos painéis é constituído por quatro azulejos (2x2/1), de fundo azul e prevalência de malha de entrelaçados brancos e amarelos. Um dos centros é composto por uma reserva de fundo azul com florão amarelo enquadrado por mais quatro motivos florais, formando um motivo quadrilobado com lóbulos brancos vegetalistas a rematar em enrolamento; o outro motivo forma o elemento de ligação e é constituído por fundo azul e florão centrado e recortado a branco com sobreposição de um motivo

Fig. 76 Em cima: Azulejos de Padrão do WC da estação de Sendim
 Fig. 77 Em baixo: Módulo de 2x2/1 do WC da estação de Sendim

97. Legenda da fotografia que constituiu a fonte iconográfica desta composição. As fotografias, da autoria de Serafim Cardoso Pimenta, serviram de modelo aos azulejos criados por Gilberto Renda e foram publicadas no livro *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, da autoria de António José Teixeira.

98. *Ibidem*.

99. *Ibidem*.

100. *Ibidem*.

Fig. 78 Estação de Duas Igrejas – Miranda

Fig. 79 Estação de Duas Igrejas – Miranda

Fig. 80 Placa giratória da estação de Duas Igrejas – Miranda

Fig. 81 Estação de Duas Igrejas – Miranda

estrelado, onde se define uma cruz enquadrada por centro losangular e núcleo florido.

4.4. Estação de Duas Igrejas

A estação ferroviária de Duas Igrejas – Miranda é um exemplo significativo da arquitetura ferroviária portuguesa do início do século XX, especialmente das linhas de via estreita. Inaugurada em 1938¹⁰¹, a estação situa-se na aldeia de Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro, permanecendo como um testemunho do período em que a ferrovia se constituía como essencial para ligar regiões rurais remotas aos restantes territórios do país. Era na estação de Duas Igrejas que se iniciava e terminava a Linha do Sabor e como tal possuía uma maior monumentalidade e quantidade de edificações.

O aglomerado que forma esta paisagem ferroviária é composto pelo edifício de passageiros, um cais coberto e outro descoberto, um posto de manutenção com fosso, depósito de água,

dormitórios, casas de habitação e as tradicionais vedações em cimento.

O conjunto arquitetónico de Duas Igrejas reflete uma combinação de estruturas funcionais e elementos decorativos, dilatando a importância e o carácter singular desta estação.

O edifício principal, destinado ao fluxo dos passageiros, possui uma planta poligonal que se destaca com as suas fachadas de dois andares, tendo adossado, numa das laterais, um pequeno corpo quadrangular e escadas para acesso ao segundo piso. Arquitetonicamente o seu estilo foi classificado como de “*rústico português*”¹⁰², à semelhança de outras estações mais ou menos contemporâneas como Celorico de Basto, Mondim de Basto, Arco de Baulhe, Chaves, Mogadouro, etc.

O piso térreo foi projetado para ser a zona central do edifício de passageiros, onde se situava a sala dos telégrafos, a antiga bilheteira, com arco de madeira cuidadosamente trabalhado e um guiché protegido por uma grade metálica. A bilheteira,

com o seu pequeno balcão, evoca um tempo em que o contacto entre os passageiros e os serviços ferroviários era mais direto e pessoal. Existiam ainda outras salas de espera e sanitários, todos adornados por azulejos em padrão policromático, que conferem um toque decorativo às paredes interiores¹⁰³.

No segundo andar, cujo acesso é realizado por uma escadaria lateral situada na fachada noroeste, encontrava-se a residência do chefe da estação. Esse espaço era reservado para ele e a sua família, mantendo uma divisão distinta das áreas de convivência e descanso, refletindo a organização doméstica da época.

Na fachada principal abrem-se os vãos de duas janelas e uma porta, emoldurados a granito, bem como uma sacada de dupla portada que serve de suporte a um painel com o escudo de Portugal e a inscrição: “*Caminhos de Ferro do Estado*”. A fachada posterior, virada à plataforma, é marcada no segundo andar por uma *marquise* envidraçada, e no rés do chão, na zona central do edifício, abre-se um arco

de volta perfeita que antecede um acesso de dupla porta. Também aqui, assim como nas fachadas laterais, se registam acabamentos estruturais de portas e janelas realizados à base de granito, o que confere ao edifício um aspeto sólido e resistente, expondo “*uma linguagem clássica, conciliada com a de carácter regionalista e valorizada pelo recurso a cantaria nas molduras dos vãos e guarda de escadas*”¹⁰⁴.

O conjunto estrutural é complementado por elementos essenciais ao funcionamento geral da estação, como o cais coberto, o depósito de água, o posto de manutenção e as habitações destinadas ao pessoal, além de um dormitório para repouso dos ferroviários. Não falta também a placa giratória que permitia manobrar as locomotivas, uma toma de água e um fontanário ornado com as cinco quinas, símbolos icónicos da heráldica portuguesa desse período.

Mas o que chama imediatamente a atenção são as suas dezanove composições azulejares do Centro de Produção “*Fábrica de Faiança e Azulejos Sant’Anna*”,

¹⁰¹ «Linha do Sabor. Inauguração do troço de Mogadouro a Duas Igrejas» *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1211: 251-252, 1 de junho de 1938. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/gazetacf/1938/N1211/N1211_master/GazetaCFN1211.pdf, data da consulta em 18-06-2024.

¹⁰² NUNES, José de Sousa, «A Via e Obras nos Caminhos de Ferro em Portugal». *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1476: 418 – 422 de 16 de junho de 1949. Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/GazetaCF/1949/N1476/N1476_master/GazetaCFN1476.pdf, data da consulta em 18-06-2024.

¹⁰³ Não conseguimos aceder ao interior do edifício. Recolhemos esta informação na ficha do SIPA, da autoria de Armando Oliveira. “*No interior (...) As paredes possuem painéis de azulejos, de tipo padrão, policromo*”. Ver “*Estação Ferroviária de Duas Igrejas / Miranda*”, ficha elaborada por Armando Oliveira. Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26755, data da consulta a 22-08-2024.

¹⁰⁴ “*Rota dos Azulejos. Rota da autoria de Gilberto Renda*”, disponível em https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/inline-files/rota-gilberto-renda-v16_3.pdf, data da consulta a 23-8-2024.

Fig. 82 Estação de Duas Igrejas - Miranda

da autoria do pintor Gilberto Renda. Nove painéis situam-se na fachada principal, seis na fachada virada ao cais e quatro na fachada lateral direita. Todas as cenas possuem molduras de inspiração rococó, em que estão presentes os concheados característicos desse estilo. Todo estes elementos formam um silhar marcado por molduras policromáticas de inspiração barroca onde se inserem cenas alusivas a monumentos históricos da região de Miranda, belas paisagens naturais e realísticas representações da vida campestre do início do século XX.

Após a desativação da Linha do Sabor, a estação de Duas Igrejas, assim como tantas outras situadas ao longo da linha, foi abandonada e caiu em desuso. Apesar do estado de degradação em que muitas das suas infraestruturas se encontram, a estação permanece como um testemunho do papel vital que a ferrovia desempenhou no desenvolvimento das áreas rurais do interior de Portugal. A sua arquitetura, embora despojada de elementos monumentais, é emblemática da era de ouro das ferrovias portuguesas, refletindo a simplicidade, funcionalidade e

integração com a paisagem rural que a rodeia. Atualmente ao abandono, o conjunto edificado representa um ponto de interesse histórico, mas também uma importante fonte da memória coletiva, ao fixar materialmente um tempo em que o caminho de ferro representava o principal meio de ligação entre as comunidades isoladas do Nordeste Transmontano.

4.4.1. Os azulejos figurativos da estação de Duas Igrejas

Já mencionámos, a propósito da estação de Sendim, a relação entre o azulejo e a fotografia, enquanto duas formas de expressão visual que compartilham o objetivo de fixar, representar e transmitir cenas, histórias e momentos vivenciados no quotidiano.

A fotografia, desde a sua invenção, evoluiu como uma ferramenta revolucionária justamente pela capacidade de criar cópias idênticas de uma imagem, permitindo a difusão e distribuição de informações visuais a uma escala mais global. Surge

assim como uma ferramenta essencial para capturar a realidade de uma forma fiel. Por possuir tais particularidades, desde cedo foi entendida como um importante arquivo visual do tempo, documentando a realidade de forma mais realista. Ao integrar em si tais características, impôs-se como uma importante fonte iconográfica a que os ceramistas recorreram para pintarem os seus painéis de azulejos.

Alguns artistas começaram a utilizar fotografias como referência de base para os desenhos que seriam aplicados nos azulejos. O nível de detalhe e a precisão que a imagem fotográfica proporciona auxiliaram na criação de painéis mais fiéis e mais realistas, ampliando-se dessa forma as possibilidades estéticas da cerâmica e, por consequência, da arte azulejar.

Na estação de Sendim, como já referimos, as principais fontes iconográficas para a pintura dos painéis aí existentes foram retiradas de uma publicação de 1930. No caso da estação de Duas Igrejas – Miranda, o mesmo artista, Gilberto Renda, continuará a utilizar as imagens dessa obra para reproduzir monumentos locais, mas também se apetrechará de fotografias retiradas de publicações avulso e, particularmente, de uma importante obra para a época, uma publicação em oito volumes intitulada *A Arte e a Natureza em Portugal*¹⁰⁵ da autoria de Emílio Biel¹⁰⁶, de onde retirou algumas fotografias que serviram de modelo para colorir a azul-cobalto as cenas campestres e os cenários mais humanizados que se retratam no silhar desta estação transmontana.

Metodologicamente, realizámos a leitura dos painéis figurativos da estação de Duas Igrejas a partir da fachada principal e da esquerda para a direita, à semelhança do que fizemos na estação de Sendim. Tal opção aspira a estar conforme os normativos técnicos habitualmente utilizados na leitura e registo de quadros azulejares, principalmente quando essas leituras se referem a representações figurativas. Passemos então à caracterização individualizada dos dezanove painéis azulejares presentes na estação de Duas Igrejas.

Painel 1. Referiremos, para começar e não o voltar a repetir, que todos os quadros representados se encontram ornados por molduras policromáticas de inspiração barroca, onde sobressaem as tonalidades: amarelo, verde-seco e castanho vinho. Os motivos temáticos são patenteados a azul-cobalto com contraste definido a branco. No primeiro painel da nossa leitura representa-se mais um monumento do planalto mirandês que, no caso concreto, teve como modelo ou fonte iconográfica mais uma fotografia de Cardoso Pimenta, retirada do livro de António José Teixeira. Trata-se, como assinala a legenda presente no livro *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, dos “*Paços do Concelho de Miranda do Douro, com o escudo de D. João III na casa contigua da cadeia*”¹⁰⁷.

Painel 2. Este painel surge geminado com o painel 1 e representa a Rua da Costanilha, de Miranda do Douro, sendo a ênfase colocada em “*uma interessante casa medieval com os seus cachorros característicos, esculpidos e em granito (rua quinhentista)*”¹⁰⁸. Sobre o lado direito, na margem

^{105.} *A Arte e a Natureza em Portugal* é uma obra monumental publicada entre 1902 e 1908, reúne uma coleção de fotografias documentando o património arquitetónico, cultural e natural de Portugal. Editada por Emílio Biel & C.ª e dirigida por F. Brütt e J. A. Cunha Moraes, a obra foi concebida como um repositório visual da riqueza do país, abrangendo desde monumentos até paisagens e cenas etnográficas. É composta por oito volumes e contém 370 fototipias, o que a torna uma das publicações mais importantes da época sobre o tema. Além de documentar o estado dos monumentos e paisagens no início do século XX, *A Arte e a Natureza em Portugal* é uma fonte valiosa para o estudo da fotografia histórica no país, mostrando como a fotografia foi usada não só como uma ferramenta de preservação cultural, mas também como uma forma de expressão artística e documental.

^{106.} Possui fotografias de Emílio Biel, mas também de Cunha Moraes, F. Brütt e textos de Joaquim Vasconcelos, Carolina Michaélis de Vasconcelos, Manuel Monteiro, Augusto Fuschini, Visconde de Vilarinho de São Romão, Júlio de Castilho, Ramalho Ortigão, Luís de Magalhães, Brito Rebelo, Gabriel Pereira, Luís Figueiredo da Guerra.

^{107.} Legenda da fotografia que constituiu a fonte iconográfica desta composição. As fotografias, da autoria de Serafim Cardoso Pimenta, serviram de modelo aos azulejos criados por Gilberto Renda e foram publicadas no livro *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, da autoria de António José Teixeira.

^{108.} *Ibidem*.

Fig. 83 Painel 1 da estação de Duas Igrejas
 Fig. 84 “Paços do Concelho de Miranda do Douro, com o escudo de D. João III na casa contigua da cadeia.” Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*

Fig. 85 Painel 2 da Estação de Duas Igrejas
 Fig. 86 “Rua da Costanilha” Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*

Fig. 87 Painel 3 da estação de Duas Igrejas. Não se conhece a fonte iconográfica deste painel da estação de Duas Igrejas – Miranda, o quadro exibe uma paisagem bucólica, com uma mulher a pastorear quatro ovelhas. Alguns apontamentos de cariz etnográfico serão interessantes de realçar como, por exemplo, o traje da pastora, a vara que aperta entre a mão direita, ou a cesta da merenda que segura na mão esquerda. O quadro encontra-se assinado com as iniciais do autor

Fig. 88 Painel 4 da estação de Duas Igrejas - Miranda
 Fig. 89 “Ruínas da Torre de Menagem do velho Castelo de Miranda, situado numa pequena eminência a N. O. Da cidade, com sua porta principal”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*

Fig. 90 Painel 5 da estação de Duas Igrejas - Miranda
 Fig. 91 “Basilica de Outeiro”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta

Fig. 92 Painel 6 da estação de Duas Igrejas - Miranda
 Fig. 93 “Igreja Paroquial de Duas Igrejas”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta

Fig. 94 Painel 7 da estação de Duas Igrejas - Miranda
 Fig. 95 “Colheita do centeio. Regresso da ceifa”. Fonte iconográfica: Fotografia de Emilio Biel. Fonte bibliográfica: *A Arte e a natureza em Portugal: album de photographias com descrições, clichés originaes; copias em phototypias inalteraveis; monumentos, obras d'arte, costumes, paisagens.*

inferior, surgem as iniciais G.R, referentes ao nome do pintor que trabalhou estes azulejos.

Painel 3. Não se conhece ainda a fonte iconográfica deste painel da estação de Duas Igrejas – Miranda, mas tendo em conta a técnica utilizada por Gilberto Renda, por certo, o pintor copiou, modificou ou coloriu este motivo campestre a partir de modelos fotográficos da época, que tanto poderiam ser retirados de coleções fotográficas de autores do início do século XX, como extraídas de um qualquer livro, revista ou mesmo de um qualquer postal ilustrado que circulou durante a década de trinta do século passado. O quadro exhibe uma paisagem bucólica, com uma mulher a pastorear quatro ovelhas. Alguns apontamentos etnográficos

serão interessantes realçar como o traje da pastora, a vara que aperta entre a mão direita, ou a cesta da merenda que segura na mão esquerda.

O quadro encontra-se assinado com as iniciais do autor.

Painel 4. Esta composição foi aplicada numa estreita parede que ajuda a definir o corpo central do edifício, empurrando-o um pouco mais de meio metro para a frente. Mais uma vez, o suporte iconográfico deste painel recaí sobre uma fotografia de Cardoso Pimenta, para mostrar as “Ruínas da Torre de Menagem do velho Castelo de Miranda, situado numa pequena eminência a N. O. da cidade, com sua porta principal”¹⁰⁹.

109. *Ibidem.*

Fig. 96 Em cima: painel 8 da estação de Duas Igrejas – Miranda
 Fig. 97 Em baixo à esquerda: fotografia dos Pauliteiros de Miranda publicada na revista *Ilustração*
 Fig. 98 Em baixo à direita: “Miranda do Douro – Actual sede de Comarca de 3ª classe, concelho de 4ª ordem!..” Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta

Painel 5. Também baseado em fotografia de Cardoso Pimenta, mostra-se a Basílica de Outeiro de Miranda, surgindo no livro *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, com a seguinte legenda: “Outeiro de Miranda – A Igreja, destacando-se no horizonte o Castelo de Outeiro olhando para Quintanilha e de que hoje apenas existem ruínas. A antiga vila de Outeiro foi fundada por D. Diniz em 1282 e teve foral de D. Manoel, dado em Lisboa em 11 de Novembro de 1514”¹¹⁰.

No azulejo pintado por Renda remove-se a presença de um calhambeque e o ajuntamento de pessoas que se encontravam junto ao cruzeiro quando Cardoso Pimenta fez o registo fotográfico.

110. *Ibidem.*

111. *Ibidem.*

Painel 6. Surge geminado com o painel 5, utiliza a mesma fonte iconográfica e igualmente representa um edifício religioso da região, no caso, a igreja românica de Duas Igrejas. Na legendagem feita à fotografia no livro de António José Teixeira lê-se “Duas Igrejas – Igreja Paroquial com a sua escadaria de acesso ao adro, monumento Românico-religioso bastante típico”¹¹¹.

Painel 7. Gilberto Renda constrói este painel tendo por base uma fotografia da autoria de Emilio Biel publicada no volume 7, da obra intitulada *A Arte e a natureza em Portugal: album de photographias com descrições, clichés originaes; copias em phototypias*

inalteráveis; monumentos, obras d'arte, costumes, paisagens.

Quer a fotografia, quer o painel, documentam uma das tarefas agrícolas mais praticadas à data na zona de Miranda do Douro, tratando-se, como aparece referido na legenda da publicação, de uma “*Colheita do centeio. Regresso da ceifa*”¹¹². A foto ilustra um texto escrito por Manuel Monteiro sobre a cidade de Miranda do Douro e o Planalto Mirandês.

A fotografia de Biel é copiada quase que integralmente para o desenho dos azulejos de Renda; a única exceção diz respeito à representação da vegetação, que no caso do painel de azulejos é reformulada e substituída por um arvoredado mais esguio e extenso, provocando um alargamento do enquadramento florestal no plano de fundo. No seu conjunto, a imagem transmite um ambiente campestre, integrando na zona central do primeiro plano um carro de bois carregado com palha centeia. À frente segue o carreiro com a agulhada sobre o braço direito, e atrás dois homens e uma mulher transportam utensílios agrícolas. A mulher carrega uma forquilha sobre o ombro direito, o primeiro homem um engajo ou ancinho sobre o ombro direito e o segundo homem um malho sobre o ombro esquerdo. Do ponto de vista da etnografia, há ainda a reter alguns aspetos da ruralidade associados ao traje ou à indumentária da época. Também aqui o autor deixou assinalada a sua assinatura e a referência à fábrica produtora.

Painel 8. Composição azulejar formada pela sobreposição de duas fotografias para representar os Pauliteiros de Miranda do Douro numa dança

tradicional. Neste painel, Gilberto Renda gera o plano de fundo a partir de uma fotografia de Cardoso Pimenta, em que se representa “*Miranda do Douro – Actual sede de Comarca de 3ª classe, concelho de 4ª ordem! ...*”¹¹³. A fotografia não é copiada integralmente. Aparece o original da imagem fotográfica num enquadramento de fundo sobre o canto superior direito do painel, mas o contexto urbano da cidade captado pela fotografia vai-se diluindo à medida que o grupo de dançarinos ocupa o primeiro plano da composição expressa pelos azulejos. A fonte iconográfica dos Pauliteiros foi retirada de uma revista intitulada *Ilustração* que, no ano de 1934, noticiava¹¹⁴ uma viagem deste histórico grupo etnográfico de Miranda do Douro a Londres. A notícia era documentada com cinco fotografias que ilustravam a atuação dos Pauliteiros, sendo o exemplar da zona central da organização gráfica da peça noticiosa aproveitada por Gilberto Renda para montar o seu quadro na estação de Duas Igrejas.

O pintor seguiu à risca a posição dos dançarinos na cena do baile captada pela fotografia da revista, mas o contexto original foi completamente alterado, procedendo o pintor a uma “limpeza” visual dos planos de fundo e a um rearranjo mais estético, isolado e organizado dos dançarinos que desenhou e pintou nos azulejos.

Como reparou José Luis Mingote Caldéron a propósito deste painel, “*a soma de elementos e alteração do contexto podem ser apreciados numa cena de baile dos famosos pauliteiros, de que localizei ambos os originais. Um deles, o central aparece numa*

112. Fotografia disponível em https://archive.org/details/gri_33125000176350/page/n54/mode/2up, data da consulta a 23-08-2024.

113. Legenda da fotografia que constituiu a fonte iconográfica desta composição. As fotografias, da autoria de Serafim Cardoso Pimenta, serviram de modelo aos azulejos criados por Gilberto Renda e foram publicadas no livro *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, da autoria de António José Teixeira.

114. Consideramos interessante e pertinente transcrever a notícia na íntegra, por nela se referirem pessoas e factos que marcaram a cultura transmontana nos inícios do século XX, como foi o caso do Dr. Raúl Teixeira, um intelectual que muito contribuiu para o desenvolvimento cultural da cidade de Bragança e da região. A notícia dizia assim: “*Pauliteiros de Miranda estiveram em Lisboa a Caminho de Londres. Dançaram num teatro em Lisboa e depois no Jardim de S. Pedro de Alcântara – onde se encontra instalado o Parque Infantil – os pauliteiros mirandeses. Trata-se de um grupo de doze homens que dançam ao som de uma gaita de foles e de tamboril. Executam a célebre «dança dos paulitos», que só uma vez, por ano, é exibida, em frente da capela de Santa Bárbara, em Miranda. Os camponeses usam trajes regionais: saio branco, com rendas, e lenço grande de cores berrantes ao pescoço. A bordo do «Astúrias», os «pauliteiros» seguiram diretamente para Londres, acompanhados do sr. dr. Raul Teixeira, director do Museu Regional de Bragança. A exibição em Londres do grupo de «pauliteiros» de Miranda, realizou-se no dia 3 deste mês, no «Cecil Sharpe House», sede da «English Folk Dance and Song Society» perante uma erudita e selecta assistência e de personalidades da alta categoria do corpo diplomático português e brasileiro, bem como do «Foreign Office». O êxito obtido foi brilhante. A iniciativa da ida do grupo à grande capital inglesa deve-se à «Casa de Portugal» em Londres”. Ver *Ilustração*, n.º 194 – 9º Ano (1934: 17). Disponível em https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ilustracao/1934/N194/N194_master/N194.pdf, data da consulta a 22-06-2024.*

Fig. 99 Painel 9 da estação de Duas Igrejas
Fig. 100 “Edifício da Câmara Municipal de Miranda do Douro”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: “*Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*”

Fig. 101 Painel 10 da Estação de Duas Igrejas
Fig. 102 “Habitação barroca”. Fonte iconográfica: Fotografia de Emílio Biel. Fonte bibliográfica: *A Arte e a natureza em Portugal*:

Fig. 103 Painel 11 da Estação de Duas Igrejas
Fig. 104 “Costumes femininos”. Fonte iconográfica: Fotografia de Emílio Biel. Fonte bibliográfica: *A Arte e a natureza em Portugal*:

revista de 1934 na qual se dá a notícia da sua viagem a Londres, apesar de a paisagem que lhe serve de fundo nada ter a ver com a do original, uma vez que se reproduz parcialmente a cidade de Miranda do Douro” (Mingote Calderón, 2016: 147-148).

Os aspetos que o pintor Gilberto Renda aspirou valorizar neste quadro não deveriam estar muito longe do que se escrevia, em 1934, na revista *Ilustração*, ou seja, os aspetos da tal portugalidade valorizada pelo folclore dos “*trajes regionais: saiote branco, com rendas, e lenço grande de cores ber-rantes ao peçoço*”¹¹⁵.

Painel 9. Este quadro encerra o programa decorativo da fachada principal e representa o “*Edifício da Câmara Municipal*”¹¹⁶, conforme aparece apontado na fonte iconográfica que serviu de base ao desenho e à pintura. Gilberto Renda copia integralmente o conteúdo fixado pelo registo fotográfico de Cardoso Pimenta, trazendo para o painel de azulejos mais um exemplo do edificado e da arquitetura da cidade de Miranda do Douro, no caso concreto o edifício dos paços do concelho.

Para rematar a narrativa dos elementos decorativos que enriquecem a fachada principal do edifício de passageiros da estação de Duas Igrejas, não poderíamos deixar de referir o imponente painel que reveste toda a sacada do segundo andar, onde se representa o escudo de Portugal e a inscrição: “*Caminhos de Ferro do Estado*”. Em algumas das estações da linha férrea do Sabor foi colocado este tipo de painel de representação simbólica associada ao Estado Novo (1933 – 1974). Trata-se de uma espécie de distintivo ou marca utilizada num período em que se promoveu o uso do azulejo na arquitetura ferroviária e se procurou destacar símbolos marcantes da nação, como são exemplos a esfera armilar manuelina e o escudo português.

Painel 10. O programa figurativo do edifício continua pela fachada lateral posicionada a nordeste. No décimo painel revela-se uma habitação com

arquitetura tradicional ou vernacular, cujo modelo iconográfico foi retirado de *A Arte e a Natureza em Portugal*. A fotografia é da autoria de Emilio Biel e documenta uma “*Habitação barrosã*”¹¹⁷ de inícios do século XX (1902–1908). Partindo do cliché de Biel, Renda passa o motivo arquitetónico integralmente para o seu quadro, suprimindo do ambiente humanizado colhido pela fotografia a mulher presente no topo da escadaria e a rapariga presente no terreiro, sobre o lado direito.

Painel 11. Neste painel Gilberto Renda cria um motivo pictórico que tem por base uma fotografia de Emilio Biel, publicada em *A Arte e a Natureza em Portugal* com o título “*Costumes femininos*”¹¹⁸. Tal como no caso anterior, a fotografia é recolhida na zona de Montalegre ou Boticas e ilustra um texto da autoria de Manuel Monteiro sobre o Barroso.

A imagem original compõe-se pelo retrato de quatro jovens mulheres ou raparigas, mas G. Renda exclui daí uma das jovens que se encontra sentada num pequeno banco de madeira e transporta o restante trio feminino, tal como se encontra no registo fotográfico de Biel, para um fundo completamente diferente, formado por um muro de tipologia tradicional que ainda hoje podemos encontrar como divisória entre caminhos e propriedades rurais na região do planalto mirandês. Com estas alterações, o quadro azulejar resulta completamente diferente da fotografia que lhe serviu de modelo, e embora se continuem a utilizar três das quatro figuras do suporte fotográfico de Biel, o contexto e o enquadramento natural da paisagem mudam completamente na cena azulejar concebida pelo artista da Fábrica Sant’Anna. A propósito dessas modificações considera José Luis Calderón que Renda utilizou outra alternativa gráfica para a produção desta sua obra que, fundamentalmente, “*(...) consiste em descontextualizar o ambiente circundante do original em que Biel colocou as pessoas retratadas, adotando assim um comportamento que já não*

115. *Ilustração*, n.º 194 – 9º Ano (1934: 17).

116. Legenda da fotografia que constituiu a fonte iconográfica desta composição. As fotografias, da autoria de Serafim Cardoso Pimenta, serviram de modelo aos azulejos criados por Gilberto Renda e foram publicadas no livro *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, da autoria de António José Teixeira.

117. Fotografia disponível em https://archive.org/details/gri_33125000176350/page/n25/mode/2up, data da consulta a 22-06-2024.

118. Fotografia disponível em https://archive.org/details/gri_33125000176350/page/n27/mode/2up, data da consulta a 22-06-2024.

Fig. 105 Painel 12 da Estação de Duas Igrejas

Fig. 106 “Sé Catedral de Miranda do Douro”;

Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, de António José Teixeira

Fig. 107 Painel 13 da Estação de Duas Igrejas

Fig. 108 “Ruínas do Paço Episcopal de Miranda do Douro”;

Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, de António José Teixeira

se parece nada com o original. (...) Numa primeira situação, esta atitude leva o autor a ter de suprimir uma das mulheres que se encontram juntas diante de uma casa, uma das quais aparece sentada no chão. No azulejo, é alterado esse ambiente circundante próprio da localidade e as figuras femininas são colocadas num caminho, junto a uma cerca, pelo que a mulher sentada no chão, na fotografia original, teve forçosamente de desaparecer da imagem, visto que a sua postura deixou de fazer sentido no novo contexto” (Mingote Calderón, 2016: 151). Quer a fotografia, quer os azulejos que formam esta moldura na estação de Duas Igrejas constituem-se

como interessantes documentos etnográficos, ao registarem e transmitirem relevantes informações sobre a indumentária e o traje feminino tradicional usado na região do Barroso na primeira década do século XX.

Painel 12. Neste painel regressa-se ao registo de monumentos e edifícios de prestígio regional, representando-se desta vez a Sé Catedral de Miranda do Douro. O autor da Fábrica Sant’Anna recorre novamente aos registos fotográficos realizados por Cardoso Pimenta e copia quase que integralmente o contexto, o enquadramento e a monumentalidade do edifício religioso patente na fotografia publicada

Fig. 109 Painel 14 da Estação de Duas Igrejas “Miranda do Douro”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, de António José Teixeira

no livro de António José Teixeira¹¹⁹, com a legenda “*Miranda do Douro – Sé Catedral*”.

Painel 13. Com a mesma intenção estética e um novo monumento encerra-se o silhar na fachada lateral. Renda serve-se novamente do registo fotográfico de Pimenta e cria um painel onde expõe a monumentalidade das ruínas do antigo Paço Episcopal de Miranda. Entre a realidade do captado pela imagem fotográfica e o realismo presente no painel azulejar, apenas se suprime a discreta presença de uma figura humana masculina que surge de perfil e com farda militar na fotografia. Na verdade, essa pessoa deverá ser António José Teixeira, o autor do livro que inclui o momento fotografado com a seguinte legenda: “*Ruínas do Paço Episcopal – O Claustro com as suas colunas monolíticas (Tem 365 portas e janelas este edifício)*”¹²⁰.

Painel 14. É o primeiro painel do lado esquerdo da fachada voltada à plataforma ou cais de embarque. Aqui representa-se a paisagem urbana de Miranda do Douro, tendo por enquadramento principal a Sé Catedral e as ruínas do Paço Episcopal, com as casas da antiga cidade a estruturarem-se harmoniosamente sobre o lado esquerdo do registo fotográfico. Gilberto Renda transporta para este

painel toda a realidade captada pela objetiva de Cardoso Pimenta.

A fotografia que lhe serviu de suporte ou referência surge identificada com a seguinte legenda: “*Miranda do Douro – Actual sede de Comarca de 3.ª classe, concelho de 4.ª ordem!... (Vista geral)*”¹²¹.

Painel 15. Continuando a ter como principal referência iconográfica as imagens do livro de António José Teixeira, G. Renda concebe o 15.º painel de azulejos da estação de Duas Igrejas baseado numa fotografia que mostra “*Miranda do Douro – Vista do Lado Poente*”¹²². Tanto a fotografia, como os azulejos, documentam o antigo burgo medieval com as torres da sua Sé Catedral e a igreja do Convento dos Frades Trinos. Num plano mais próximo mostram-se pequenos pormenores que documentam o antigo sistema defensivo da localidade, evidenciando-se perante o olhar do observador dois portentosos torreões.

Painel 16. Este pequeno painel preenche uma estreita parede da organização arquitetónica do edifício. Para este espaço não ficar em vazio foi aí colocado um painel com a representação de uma paisagem, assomando em primeiro plano duas rochas e uma airosa árvore. Este quadro permite

Fig. 111 Painel 15 da Estação de Duas Igrejas “Miranda do Douro vista do poente”. Fonte iconográfica: Fotografia de Serafim Cardoso Pimenta. Fonte bibliográfica: *Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*, de António José Teixeira

a ligação com o painel que antecede o arco de volta perfeita que dá acesso ao interior do edifício e fecha uma sequência temática que vinha sendo representada.

Painel 17. A partir daqui o programa decorativo da estação abandona a exibição de monumentos e edifícios com evidente interesse histórico e arquitetónico e volta a humanizar-se, expondo agora pessoas e costumes característicos da região transmontana. Criando uma composição baseada em duas fotografias, o autor dos azulejos de Duas Igrejas pinta agora uma moça com traje típico e um casal de camponeses tradicionais. As fontes iconográficas voltam a ser recolhidas em *A Arte e a Natureza em Portugal*. No caso da representação da figura feminina isolada, Renda transpõe-na para o seu quadro como se a tivesse recortado da fotografia de Biel, colando-a, depois, no azulejo sobre um fundo de paisagem natural. No caso do casal de camponeses, os motivos que ficam atrás do foco principal foram mais ou menos preservados, mas suprimiu-se no azulejo uma porta situada sobre o lado lateral esquerdo que estava na imagem fotográfica. Em contrapartida, é acrescentado sobre o lado direito da imagem reproduzida pelos azulejos, mesmo ao lado da senhora que se apresenta com uma seitoura na mão, um volumoso adereço que serve para pousar uma pequena cesta de vime. É aliciante observar que neste caso o ceramista pintor se esforçou por dar equilíbrio à sua narração, parecendo pretender criar uma cena única, uniforme e com as personagens escolhidas a interagirem. Contudo, ressalta evidente,

Fig. 113 Painel 16 da estação de Duas Igrejas

¹¹⁹ Legenda da fotografia que constituiu a fonte iconográfica desta composição. As fotografias, da autoria de Serafim Cardoso Pimenta, serviram de modelo a este painel criado por Gilberto Renda na Estação de Duas Igrejas, tendo sido publicadas no livro “*Em Volta de uma Espada. Memórias Mirandesas*”, da autoria de António José Teixeira.

¹²⁰ *Ibidem*

¹²¹ *Ibidem*

¹²² *Ibidem*

Fig. 114 Painel 17 da Estação de Duas Igrejas
 Fig. 115 “Mulher com traje típico”
 Fig. 116 “Casal de Camponeses”
 Fonte iconográfica: Fotografia de Emilio Biel. Fonte bibliográfica: *A Arte e a natureza em Portugal*

Fig. 117 Painel 18 da Estação de Duas Igrejas
 Fig. 118 “Capa d'honras”
 Fig. 119 “Homem com traje tradicional”
 Fontes iconográficas: Fotografia de Emilio Biel. Fontes bibliográficas: *A Arte e a natureza em Portugal* e *Portugal. Trás-os-Montes. Exposição Portuguesa em Sevilha*

Fig. 120 Painel 19 da Estação de Duas Igrejas
 Fig. 121 “Habitação barrosã”
 Fig. 122 “Homem com capa d'honras”
 Fonte iconográfica: Fotografia de Emilio Biel. Fonte bibliográfica: *A Arte e a natureza em Portugal*

como perspicazmente anota Caldéron, que “*não fica bem resolvido o ajuste das pessoas representadas na cena, devido a uma excessiva diferença de tamanho entre elas*” (Caldéron: 2016: 152).

As duas fotografias que serviram de modelo a este painel são da autoria de Emilio Biel e foram colhidas na área de Miranda do Douro. A primeira, da jovem mulher, surge legendada em a *A Arte e a Natureza em Portugal* como “*Costume de Mulher*”¹²³ e a segunda, do casal de camponeses, como “*Costumes Mirandezes*”¹²⁴.

Painel 18. Mais costumes e mais tradição é o que aspira transmitir o penúltimo quadro de azulejos da estação de Duas Igrejas. Dois homens conversam numa leira vedada com muro de pedra assente a seco e portada feita com uma cancela simples, de paus, tão característica da região de Miranda. Mais uma vez se acentuam e exploram aspetos visuais de uma ruralidade alimentada pelo costume e pela tradição. No enquadramento central vemos dois homens: um, de costas, vestido com a Capa d'honras; o outro, em posição frontal, mas ligeiramente lateralizado, veste-se com traje tradicional. O autor parece querer sugerir um diálogo entre estas duas personagens típicas da região transmontana, concedendo à cena um aspeto informal e rústico. Este quadro é um bom exemplo da forma como Gilberto Renda trata os seus modelos fotográficos, ao acrescentar-lhes pequenas ou grandes alterações que os fazem passar para outro tipo de registo. O homem da Capa d'honras foi fotografado isoladamente por Emilio Biel¹²⁵; o homem com o cajado na mão, surge também isoladamente e integra uma pequena publicação¹²⁶ que Francisco Manuel Alves, o Abade de Baçal, fez para a Exposição de Sevilha, no ano de 1929.

Para conceber o painel, Renda utilizou essas duas fotografias em separado e a partir delas montou todo o cenário campestre que resultou substancialmente diferente do espaço onde se encontravam as pessoas fotografadas nas fontes iconográficas originais.

Painel 19. É outro exemplo bem conseguido da manipulação que G. Renda faz das fontes fotográficas

utilizadas. Tal como no quadro anterior, o cenário onde se encontra o homem da Capa d'honras e a mulher com traje típico não corresponde ao original.

O homem é o mesmo do painel anterior, mas desta vez fotografado de frente por Emilio Biel; a imagem da mulher é obtida a partir de outra fotografia de Biel “Habitação Barrosã” que o artista também utilizou no programa decorativo da estação (ver painel 10). A partir desses dois “recortes”, Renda transporta para os azulejos todo um fundo ambiental ficcionado, mas continua de tal modo fiel às imagens reveladas nas fotografias que “*se vê obrigado a colocar uma pedra que oculte o pormenor de que as pernas da mulher não estão apoiadas no chão, porque originalmente tinha os pés em dois degraus e não num*” (Mingote Calderón, 2016: 151).

5. O painel de Gilberto Renda na estação do Pocinho

Apesar de já bastante longa esta nossa abordagem ao património azulejar da linha ferroviária do Sabor, não poderíamos deixar de nos referir ao painel de Gilberto Renda presente na estação do Pocinho, a última estação da linha do Douro inaugurada a 10 de janeiro de 1887. Trata-se de um único painel colocado na década de 1930. Está envolvido por moldura rococó, em que estão presentes os característicos concheados, e possui como fonte iconográfica uma fotografia da Casa Alvão, onde se representa uma fila de carregadores com “cestos vindimos” às costas, em transporte das uvas para o lagar.

É uma obra de grande relevância artística produzida pela Fábrica Sant'Anna, onde Gilberto Renda revela o seu potencial através dos pormenores artísticos, colocando atenção e cuidado nos detalhes que captam a essência do Douro, uma região que ao longo de séculos ficou marcada pelo trabalho árduo do cultivo da vinha.

O painel revela-se na atualidade como um quadro que homenageia os trabalhadores rurais que vinham em rogas para trabalharem durante as vindimas na

¹²³ Fotografia disponível em https://archive.org/details/gri_33125000176350/page/n51/mode/2up, data da consulta a 22-06-2024.

¹²⁴ Fotografia disponível em https://archive.org/details/gri_33125000176350/page/n49/mode/2up, data da consulta a 22-06-2024.

¹²⁵ Emilio Biel documentou em *A Arte e a Natureza em Portugal* a Capa d'honras mirandesa, mostrando o seu modelo pela frente e pelas costas. As fotografias estão disponíveis em https://archive.org/details/gri_33125000176350/page/n51/mode/2up, data da consulta a 22-06-2024.

¹²⁶ A brochura intitula-se “*Trás-os-Montes*”.

Fig. 123 Painel de Gilberto Renda na Estação do Pocinho
 Fig. 124 "Vindimadores a transportar cestos". Fonte iconográfica Fotografia Alvão, Lda. PT/CPF/ALV/003089, Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia

região duriense. Narra, por isso, uma história de labor, tradição e beleza natural.

O painel encontra-se em boas condições de conservação, possui a assinatura de Gilberto Renda e identifica o centro produtor.

6. Conclusão

Ao longo destas páginas pretendeu-se alertar. Alertar para um riquíssimo património deixado ao abandono. Não nos preocupámos em demasia com os pormenores da documentação histórica.

Optámos por nos situar no tempo de hoje, com um olhar de hoje perante um património industrial e artístico que pertence ao domínio público. Não sabemos o que irá acontecer a este património azulejar, ou a todo o património ferroviário que no ano de 2024 conseguimos ainda observar e documentar, para memória futura, na extinta Linha do Sabor.

Não sabemos o que acontecerá, mas não vaticinamos nada de bom, tendo em conta o estado

ruinoso e de abandono em que a maioria das estruturas e edifícios já se encontram.

A deterioração acelerada que observámos, aliada à apatia e ao abandono em que fomos encontrar estes últimos testemunhos da Linha do Sabor, não nos permite vislumbrar um desfecho positivo. Não temos a pretensão de oferecer soluções, mas sim documentar o presente e traçar um quadro da degradação que, se não for urgentemente interrompida, poderá resultar na perda de um legado cultural de relevante interesse.

Pelo observado, e tendo em conta o interesse artístico do património em causa, um dos casos mais preocupantes é o do edifício de passageiros da estação de Duas Igrejas. No seu silhar de azulejos encontra-se um dos mais importantes trabalhos do pintor Gilberto Renda, mas infelizmente o processo de degradação pareceu-nos já suficientemente acelerado para não exigir uma urgente intervenção de conservação e, nalguns casos, de restauro. Muitos azulejos encontram-se em progressiva degradação, alguns foram já inutilmente agredidos

por repugnantes ações de vandalismo, ou por um processo agonizante de desamparo que parece arrastá-los para um fim.

Agonizante, ou morte pura, é também o estado de muitos silhares de azulejos de padrão em estações como Carviçais, Freixo de Espada à Cinta, Bruçó, Urrós ou Mogadouro, adivinhando-se já a derrocada de alguns desses edifícios se nada for feito no imediato.

De 1987¹²⁷ até agora apenas 37 anos se passaram, mas tamanho abandono, mesmo que imensa não tenha sido a passagem do tempo, teve já consequências desastrosas. Se lhe juntarmos mais 37 anos da mesma atitude, as consequências serão irremediáveis.

Num país pobre como Portugal, existe uma certa ironia quando observamos a Linha do Sabor e os desperdícios de um Estado que parece ter acentuado o seu halo centralista, mesmo depois da Revolução do 25 de Abril.

A situação de ruína a que chegou a Linha do Sabor eleva-se frente aos nossos olhos como uma metáfora da condição a que também chegou toda esta nossa região. Na verdade, uma coisa terá a ver com a outra e será também por isso que por aqui, em todas as terras, em todos os lugares, em todos os vales, planaltos e montanhas, também se morre. Também se morre assim, desprezados, sós, devagarinho... também se morre assim, como lentamente vai morrendo todo o património ferroviário e azulejar da antiga Linha do Sabor.

Agosto de 2024

¹²⁷ Altura em que a Linha do Sabor foi definitivamente encerrada.

Agradecimentos

À minha filha, Beatriz, por me ter acompanhado e auxiliado nas jornadas de trabalho que realizámos nas estações da Linha do Sabor decoradas com azulejos de padrão e azulejos figurativos.

A James Waite por me permitir utilizar as suas bellíssimas fotografias neste artigo, autorizando e possibilitando a publicação de um registo valiosíssimo sobre os comboios que circularam na Linha do Sabor nos anos setenta do século passado.

A Rob Dickinson, enquanto gestor do sítio web <https://www.internationalsteam.co.uk/internat.htm>, que me permitiu chegar às fotografias de James Waite. Agradeço ainda a forma expedita e simpática com que me colocou em contacto com este fotógrafo.

Bibliografia

- (2014) *Guia de Inventário de Azulejo in situ*. Disponível em <https://redeazulejo.letras.ulisboa.pt/blog.aspx?lang=pt&cid=117&pid=24>.
- (2021) *Rota do Azulejo. Rota autoria Gilberto Renda*. Infraestruturas de Portugal, SA. Disponível em https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/inline-files/rota-gilberto-renda-v16_3.pdf.
- ALVES, Francisco Manuel (1939) *Portugal. Trás-os-Montes*. Exposição Portuguesa em Sevilha. Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa.
- ALVES, Francisco Manuel (2000) *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*. Tomo IX. Bragança: Câmara Municipal de Bragança/Instituto Português de Museus – Museu do Abade de Baçal.
- ALVES, Rui Manuel Vaz (2015) *Arquitetura, Cidade e Caminho de Ferro: as transformações urbanas planeadas sob a influência do caminho de ferro*. Dissertação de Doutoramento em Arquitetura, na especialidade de Planeamento/Desenho Urbano, apresentada ao Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://hdl.handle.net/10316/29052>.
- AMARO, Teresa Alice Pinto (2021) *O Sistema Ferroviário como Suporte Estratégico para a Dinamização*

Territorial: Reabilitação do Património Industrial na Linha do Sabor. Dissertação de Mestrado em Arquitetura. Disponível em <https://synorbi.pt/partilha-synorbi/tese-teresa-alice-pinto-amaro>.

AZEVEDO, Diogo Pereira (2023) *Pare, escute e olhe: Estação ferroviária de Freixo de Espada à Cinta: A estruturação da rede viária como elemento distribuidor da paisagem*. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura. Disponível em <http://hdl.handle.net/10071/30268>.

AZEVEDO, Paula (2015) *A arquitetura ferroviária, As estações da Linha do Sabor. A Linha do Vale do Sabor um Caminho-de-Ferro raiano do Pocinho a Zamora*. Torre de Moncorvo: Lema d'Origem.

BERARDO, José; RAMOS, Francisco; LEITÃO, Manuel; PLEGUEZUELO, Alfonso; MECO, José; GUERREIRO, Hugo (2020) *800 anos de história do azulejo*. Estremoz: Museu Berardo de Estremoz. Disponível em https://museuberardoestremoz.pt/pdf/Museu_Berardo_Estremoz-Catalogo.pdf.

BIEL, Emilio (1902–1908) *A Arte e a Natureza em Portugal. Album de photographias com descrições, clichés originaes; copias em phototypias inalteráveis; monumentos, obras d'arte, costumes, paisagens*. Volume Sétimo. Porto: Emilio. Biel & C.A — Editores. Disponível em https://archive.org/details/gri_33125000176350/page/n5/mode/2up.

BRANDÃO, Francisco Maria de Sousa (1880) “Estudos de Caminho de Ferro em Via Reduzida ao Norte do Douro”. *Revista de Obras Públicas e Minas*, n.ºs 125 e 126, Tomo 11. Lisboa. Disponível em <https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?key=&doc=68456&img=16610>, data da consulta a 22-06-2024.

CALADO, Rafael Salinas (1986) *Azulejo, 5 séculos do azulejo em Portugal*. Lisboa: Correios e Telecomunicações de Portugal.

COUCEIRO, Gonçalo (2015) *Elementos para a História da Fábrica de Faiança e Azulejos Sant' Anna, desde 1741*. Disponível em https://www.academia.edu/38490205/Elementos_para_a_Hist%C3%B3ria_da_F%C3%A1brica_de_Azulejos_SantAnna_desde_1741.

d'ABREU, Carlos (2009) “O início da construção da Linha do Sabor e a chegada do comboio a Torre de Moncorvo”. *Superior D'ouro*, n.º 1, Torre de Moncorvo: Núcleo Museológico da Fotografia do Douro Superior.

d'ABREU, Carlos (2015) “A Linha do Vale do Sabor no contexto da criação da rede ferroviária Transmontana Duriense”. *A Linha do Vale do Sabor um Caminho-de-Ferro raiano do Pocinho a Zamora*. Torre de Moncorvo: Lema d'Origem.

d'ABREU, Carlos; CALVO, Emilio Rivas (2015) “A defesa da construção da Ponte do Pocinho e Caminho-de-Ferro até Miranda pelos Regeneradores de Moncorvo” (in *O Transmontano*, 192-1905). *A Linha do Vale do Sabor um Caminho-de-Ferro raiano do Pocinho a Zamora*. Torre de Moncorvo: Lema d'Origem.

d'ABREU, Carlos; CALVO, Emilio Rivas (2015) A Ponte ferro-ferroviária do Pocinho – um monumento do património industrial que urge preservar. *A Linha do Vale do Sabor um Caminho-de-Ferro raiano do Pocinho a Zamora*. Torre de Moncorvo: Lema d'Origem.

d'ABREU, Carlos; CALVO, Emilio Rivas (2015) “A Ponte ferro-ferroviária do Pocinho – um monumento do património industrial que urge preservar”. *A Linha do Vale do Sabor um Caminho-de-Ferro raiano do Pocinho a Zamora*. Torre de Moncorvo: Lema d'Origem.

d'ABREU, Carlos; VALE, Jorge Abreu (2018) “Ponte do Pocinho. Monumento da Arqueologia Industrial do Douro Transmontano registado pela objectiva de Jorge Abreu Vale”. *Revista Memória Rural*, n.º 1. Carraceda de Ansiães: Museu da Memória Rural. Disponível em <https://museudamemoriarural.pt/revistamemoriarural/index.php/revista/article/view/21>, data da consulta a 13-06-2024.

DUARTE, Ricardo Miguel Oliveira (2019) *Azulejaria de Exterior em Sintra: História, Arte e Tipologias*. Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro. Disponível em <http://hdl.handle.net/10451/37922>.

FERREIRA, Armando (1933) “A Direcção Geral dos Caminhos de Ferro e o ano findo”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1081: 15.

FERREIRA, Marta Regina Rodrigues Martins (2018) *Imagens e ideologia: um estudo da azulejaria do Estado Novo*. Dissertação de Mestrado em Comunicação e Cultura. Disponível em <http://hdl.handle.net/10451/37231>.

FIGUEIREDO, Ema; ESTEVES, Lurdes; PAIS, Alexandre N.; VILARIGUES, Márcia; COENTRO, Susana (2023) As cores na azulejaria portuguesa: uma revisão. *Conservar Património* 42: 72–80.

Disponível em <https://conservarpatrimonio.pt/article/download/27252/22029/130545>.

GARCIA, Francisco Mário Procópio (2023) *Pare, Escute e Olhe – Estação Ferroviária de Sendim Arquitetura Popular: Uma bitola para a construção de um lugar de azeite em Trás-os-Montes*. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura. Disponível em <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/30148>, data da consulta a 04-06-2024.

LAGE, Sofia (2020) “Os azulejos do Pinhão. Um Douro a azul e branco”. *Revista Memória Rural*, n.º 3. Carraceda de Ansiães: Museu da Memória Rural (Município de Carraceda de Ansiães). Disponível em <https://museudamemoriarural.pt/revistamemoriarural/index.php/revista/article/view/99/65>, data da consulta a 22-08-2024.

LAIGINHAS, Sofia Alvarenga (2017) *Azulejo Padrão de Fachada em Portugal: Criação de uma tipografia modular*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto em Design da Imagem. Disponível em <https://hdl.handle.net/10216/109376>.

LOPES, Victor Sousa (2021) *Azulejos Grande Painele da História*. Lisboa: Guerra e Paz.

LOURENÇO, Tiago Borges (2014) *Postais Azulejados: Decoração Azulejar Figurativa das Estações Ferroviárias Portuguesas*. Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em História da Arte Contemporânea. Disponível em <https://run.unl.pt/handle/10362/14575>, data da consulta a 03-03-2024.

MARTINS, Hugo Emanuel Afonso (2022) *A linha como elemento (re)estruturante da paisagem: Reabilitação do antigo troço ferroviário Urrós e Duas Igrejas, num percurso unificador do território*. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura. Disponível em <https://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/12983>, data da consulta a 04-06-2024.

MARTINS, Hugo Emanuel Afonso (2022) *A linha como elemento (re)estruturante da paisagem. Reabilitação do antigo troço ferroviário Urrós Duas Igrejas, num percurso unificador do território*. Dissertação de Mestrado Integrado em arquitetura. Disponível em <http://hdl.handle.net/10400.6/12983>.

MECO, José (1985) *Azulejaria Portuguesa*. Lisboa: Bertrand Editora.

MINGOTE CALDERÓN, José Luis (2016) *Da Fotografia ao Azulejo*. Lisboa: Museu Nacional Soares dos Reis/ Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

NUNES, António Jorge (2023) *Ferrovias em Trás-os-Montes. Memórias do passada, lutas do presente*. Carviçais (TMC): Lema d'Origem.

NUNES, José de Sousa (1949) “A Via e Obras nos Caminhos de Ferro em Portugal”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*. n.º1476: 418–422.

PIRES, Isabel Augusta dos Santos (2012) *Fachadas azulejadas na Margem Sul do Tejo – Barreiro*. Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://hdl.handle.net/10451/99522>, data da consulta a 28-06-2024.

QUEIROZ, Francisco; AGUIAR, Inês; CARVALHO Rosário Salema de; PIRES Isabel (2016) “Azulejaria e Arquitectura Vernacular os padrões usados no concelho de Ovar e o sistema *az infinitum*”. *Actas do 1º Colóquio Internacional Arquitectura Popular*. Arcos de Valdevez: Município de Arcos de Valdevez. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/325289322_Azulejaria_e_Arquitectura_Vernacular_os_padroes_usados_no_Concelho_de_Ovar_e_o_Sistema_Az_Infinitum.

RODRIGUES, António (2000) *Ausência e nobilitação do azulejo. A política do Espírito. O Azulejo em Portugal no Século XX*. Lisboa: Edições Inapa.

SALGADO, Ramiro (2015) *Linha do Sabor. A Linha do Vale do Sabor um Caminho-de-Ferro raiano do Pocinho a Zamora*. Torre de Moncorvo: Lema d'Origem.

SILVA, Carlota Matos (2023) *O modelo como identidade: As construções ferroviárias da Linha do Sabor: Pare, escute e olhe: Estação ferroviária de Carviçais*. Mestrado Integrado em Arquitetura: ISCTE. Disponível em <http://hdl.handle.net/10071/30382>.

SIMÕES, J.M. dos santos; OLIVEIRA, Emílio Guerra de (1997) *Azulejaria em Portugal no século XVII*, Tomo 1 – Tipologia (2ª edição revista e atualizada). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

SOUZA, José Fernando de (1903) “A Rede Complementar ao Norte do Mondego”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 372: 204–205.

SOUZA, José Fernando de (1903) “A Rede Complementar ao Norte do Mondego”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 375: 251-253.

SOUZA, José Fernando de (1937) “Abertura do novo troço da Linha de Portalegre”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1179: 75.

SOUZA, José Fernando de (1938) “Linha do Sabor. Inauguração do troço de Mogadouro a Duas Igrejas”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*, n.º 1211: 251-252.

TACITUS (1926) “Notas e Comentários”. *Gazeta dos Caminhos de Ferro*. N.º 935: 351.

TEIXEIRA, António José (1930) *Em volta duma espada: glórias mirandesas*. Porto: Imprensa das Oficinas de Fotogravura de Marques Abreu. Disponível em <https://almamater.uc.pt/item/86827>.

Registo fotográfico (fotografia documental)

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o registo fotográfico completo realizado nas estações da Linha do Sabor com azulejos decorativos de tipo padrão e figurativo.

